

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

*Сборник материалов
Международной научно-практической конференции*

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

30 ноября 2017 г.

г. Кемерово

ISBN 978-5-6040063-5-1

9 785604 006351

КЫЗБАСКОЕ КАЧЕСТВО

2016

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ**

*Сборник материалов
Международной научно-практической конференции*

30 ноября 2017 г.

г. Кемерово

УДК 63;
ББК 4;
ГРНТИ 68;
DOI 10.5281/zenodo.1115569
ISBN 978-5-6040063-5-1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Соколов Игорь Александрович – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.
2. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.
3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.
4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.
5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.
6. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.
7. Ушаков Андрей Геннадьевич – к.т.н., доцент кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ.
8. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».
9. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.
10. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.
11. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.
12. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемТИПП.
13. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

Перспективы развития агропромышленного комплекса: отечественный и зарубежный опыт: сборник материалов Международной научно-практической конференции (30 ноября 2017 года), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017 – 85с.

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные перспективе развития агропромышленного комплекса.

Предназначен для научно-технических работников, специалистов в области сельского хозяйства, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.

Мнение орг. комитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы опубликованных статей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

1. **ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСА**.. 7
Зайдуллина А.А., Аскарлов А.А.
2. **СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА**..... 10
Губанова Е.В.
3. **АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ И МОНИТОРИНГ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**..... 14
Вегнер В.Ю., Пузырев К.С.
4. **РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ**..... 17
Сидакова Е.Р., Гергиев И.Э.
5. **ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**..... 19
Игонина М.Ф., Ломова Н.М., Акашева В.В.

ЖИВОТНОВОДСТВО, ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ

6. **УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ У КОРОВ**..... 24
Курочкина А.А., Прохоренко Д.Д.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК

7. **ВОПРОСЫ УНИФИКАЦИИ ТИХОХОДНЫХ СТУПЕНЕЙ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ** 28
Бусарова И.А., Бусаров И.С.
8. **ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩ ЗА РУБЕЖОМ** 29
Волков А.И., Борычев С.Н., Колошеин Д.В.
9. **ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕШЕТ** 33
Евченко А.В., Бегунов М.А.
10. **ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОТЫ ДИСКОВЫХ НОЖЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ**..... 36
Кобяков И.Д., Коваль В.С., Бегунов М.А.
11. **МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА**..... 39
Коваль В.С., Евченко А.В.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

12. **ВЛИЯНИЯ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ**..... 42
Винникова В.А., Кравец А.В.

13. **ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА ИЗ ВЕРМИКОМПОСТА НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПШЕНИЦЫ В МОДЕЛЬНОМ ОПЫТЕ**..... 45
Наими О.И.
14. **ОСНОВЫ НАПРАВЛЕНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ** 48
Хоконова М.Б.

ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ: АКТУАЛЬНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ

15. **АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ** 51
Беляев Н.М.
16. **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ**..... 55
Албогачиева Б.М.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ АПК

17. **ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И МЕТОДИКУ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА**..... 59
Хасанов Б.У., Холикулов М.
18. **РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**..... 61
Кочеткова Е.Н.
19. **ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПО ЕЕ ПОДДЕРЖАНИЮ**..... 65
Курмакаева Е.Ш., Прошунин П.И.
20. **ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ПЛАНИРОВАНИЕМ И КОНТРОЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ** 68
Юлдашева И.З., Айтмуратова Б.Б.

ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

21. **АГРАРНАЯ СПЕЦИФИКА УЙМОНСКОЙ И КИННАУРСКОЙ ГОРНЫХ ДОЛИН: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ** 71
Артамонова Т.А.

ИСТОРИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ

22. **ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА КАФЕДРЕ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА, ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ОМСКОГО ГАУ** 75
Ушакова И.Г., Корчевская Ю.В., Троценко И.А., Горелкина Г.А.

РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

- 23. СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ..... 81**
Синцов А.В., Клачкова Г.В., Черкашин Р.В., Перхун И.О., Максимова О.Ю.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСА

Зайдуллина А.А. – аспирант
Научный руководитель – Аскар А.А., д.э.н.
Башкирский государственный аграрный университет, Россия, г. Уфа

Аннотация

В статье рассмотрены основные тенденции, характеризующее состояние молочного рынка России. Проведен анализ статистических показателей и трудов отечественных ученых по вопросам повышения эффективности отрасли. Выявлены основные направления для обеспечения функционирования отрасли и повышение продуктовой безопасности.

Ключевые слова

Аграрный сектор экономики, молочно-продуктовый комплекс, продуктовая безопасность, производство молока, эффективность функционирования молочного комплекса.

Молоко и молочные продукты являются ценным видом продовольствия для обеспечения жизнедеятельности общества, что обуславливают актуальность развития аграрного сектора. Повышение эффективности функционирования отрасли являются основными вопросами, которые волнуют отечественных исследователей.

Отметим, что валовое производство молока с 2000г. спало, и в последние годы не увеличивается значительно. Например, валовой надой в 2000г - 32,3 млн. т, в 2005г. - 31,1 млн. т, в 2014-2015гг. по 30,8 млн. т, в 2016г. – 30,7 млн. т, а по оперативным данным в 2017г. за январь-сентябрь по сравнению за таким же периодом 2016г. увеличилось на 0,7% во всех категориях. Сельскохозяйственные организации увеличили производство до 3,2% (из общего объема в 23,4 млн. тонн составили 11,9 тыс.тонн). Промышленное производство снизилось на 2,0%, кисломолочные продукты (за исключением сыров) на 2,2%, но тенденции роста зафиксирована у следующей категории продуктов: сыров на 4,3%, сырных продуктов на 12,5%, сливочного масла на 7,1%, сухого молока на 31,1% [3,4].

Основные направления, которые определяют Федосеева Н.А., Санова З.С., Мазуров В.Н., Мышкина М.С., Колобова А.И., Косинцева О.А., для развития отрасли, это повышение эффективности ведения животноводства, ведение племенной работы, повышение удоев, породность коров, селекционная работа, кормовая база, оптимальный рацион кормления [10, 11].

Голикова А.П. обратила внимание, что с увеличением кровности изменяются показатели валового надоя, но снижаются показатели жирности молока, содержание белка и казеина [12]. Поэтому необходимо многосторонне подходить к ведению сельскохозяйственной работы, и необходим поиск организационно - экономических путей развития отрасли.

Трясицина Н.Ю. исследует, что государственная поддержка благотворно сказывается на показателях роста продуктивности, концентрации поголовья, рентабельности продажи молока, выхода телят, товарности молока. С помощью векторного анализа выявлено, что при реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия на

2008-2012гг. увеличилась обеспеченность на душу населения и потребление, количество доильных установок, использование производственной мощности, несмотря на то, что наименьший вклад у показателя инвестиций в молочную промышленность [5].

Аскарлов А.А., Аскарлова А.А. обращаются в тому факту, что необходимо учитывать при планировании государственных программ, механизмов развития внешнее воздействие – условно-неуправляемые факторы (природные условия, ресурсы) на ряду с управляемыми, переменными условиями (нормы внесения удобрений, расход кормов и др.затраты).

Вклад государства является неотъемлемой частью для достижения максимального эффекта. Государство, обеспечивая производство сельскохозяйственной продукции, необходимой для компенсации «провалов рынка», должно быть активным участником создания и развития инновационной системы АПК. Активная роль государства в новых условиях должна быть связана с проведением единой научно-технической политики и инновационной поддержкой стратегически важных направлений обновления сельскохозяйственного производства [9].

Стрельцов Д.А., Юдин О.И., Пучнина А.А. обратили внимание, что для формирования устойчивого агропромышленного сектора необходимо улучшить условия жизни на селе. Названы причины кризиса из-за неэффективной социально-экономической политики. Выделены такие основные проблемы, как низкая оплата труда, пенсионных выплат, качество образования, безработица, сокращение численности сельского населения [1].

Борнякова Е.В. предлагает использование следующих направлений: поддержки молочного животноводства, субсидирование коренного улучшения земель, укрепление технического потенциала, закрепление молодых специалистов, внедрение субсидирований для организационных форм хозяйствования, прогрессивных технологий, совершенствование кадрового обеспечения, закупку продукции от личных подсобных хозяйств и граждан, строительство комплексов, ферм [8].

Бараников А.И., Михайлов Н.В. выделяют такие направления как поиск надежных источников возобновляемой энергии, уменьшение загрязнения окружающей среды, высокотехнологичное производство для обеспечения продуктами постоянно растущего населения и снижения трудозатрат. Авторы подчеркивают, что роль России на мировом рынке значительна. Например, за счет не востребовавшегося зерна животноводством происходят продажи, в то время как численность животных сокращается, и снижается экономический эффект, который был бы при «...переработке зерна через животных» [7].

Пучнина А.А. отмечает в своих исследованиях, что экономические санкции могут дать толчок для развития отрасли, но также есть угроза смен одних импортных поставщиков другими. (Согласно статистическим данным основными импортерами являются Республика Беларусь (например, молочной продукции поставляется около 20% от общего объема потребления) Новая Зеландия, Аргентина, Уругвай, Турция, Иран, Швейцария [2]. По данным Росстата объем импорта молока увеличился на 1,3% на январь - сентябрь 2017г. по сравнению с аналогичным периодом (составило 5362,5 тыс. тонн), сыра на 14,2 % (23,1 тыс. тонн); сливочное масло 58,8% (16,2 тыс. тонн); сухое молоко на 32,3% (44,6 тыс. тонн) [3]. Сотрудничество с Китаем, юго-восточной Азией позволит сформировать для России новые рынки для экспорта продукции. К тому же, молочная продукция России считается экологичной.

Для развития молочного рынка необходима продуманная аграрная политика, программы для поддержания производителей, формирование устойчивого развития села, имиджа прибыльной отрасли, субсидирование производителей, привлечение и мотивация для молодых специалистов, повышение научного потенциала отрасли, применение инновационных подходы управления. Повышение эффективности функционирования

молочного рынка позволит сформировать продуктовую безопасность страны – снижение импорта, повышение качества продукции, обеспечение на душу населения. Развитие отечественных производителей формирует конкурентную среду, рост занятости, уровень развития региона и России в целом. Также существуют возможности для международной торговли – экспорта, что скажется благоприятно на экономике страны.

Список литературы:

1. Стрельцов Д.А., Юдин О.И., Пучнина А.А., Пути развития аграрного сектора экономики в современных условиях // Устойчивое и инновационное развитие регионов России в условиях глобальных трансформаций: материалы международной научно-практической конференции, 30 октября 2014г. Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. 2015. – С.374-379.

2. Пучнина А.А. Тенденции развития агропромышленного комплекса в условиях санкций. // Устойчивое и инновационное развитие регионов России в условиях глобальных трансформаций: материалы международной научно-практической конференции, 30 октября 2014г. Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. 2015. – С.622-626.

3. О ситуации на рынке молока и молокопродуктов (13 - 19 ноября 2017 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mcx.ru/upload/iblock/583/583cc319f228662acb4864e763bc3cad.pdf>. – (дата обращения: 21.11.2017).

4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/> – (дата обращения: 21.11.2017).

5. Трясицина Н.Ю. Векторный анализ тенденций развития молочно - продуктового комплекса региона// Экономический анализ: теория и практика. 2012. №8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.finizdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=48585>– (дата обращения: 21.11.2017).

6. Аскарлов А.А. Устойчивое сельское хозяйство: сущность и необходимые условия его формирования// Управление экономическими системами: электронный научный журнал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://uecs.ru/logistika/item/1378-2012-06-01-12-28-17>. – (дата обращения: 21.11.2017).

7. Бараников А.И., Михайлов Н.В. Тенденции развития мирового агропромышленного комплекса// Инновационные пути развития АПК: проблемы и перспективы. Материалы пленарного заседания международной научно-практической конференции. Изд-во: ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» (пос. Персиановский). 2013. С.8-15.

8. Борнякова Е.В. Механизм поддержки агропромышленного комплекса на региональном уровне и тенденции его развития // Экономика и право. 2012. Выпуск 3. С. 15-19.

9. Зайдуллина А.А. Механизмы повышения эффективности функционирования подкомплекса АПК //Перспективы устойчивого развития АПК: сборник материалов Международной научно-практической конференции Омск: Изд-во ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2017. С.596-600

10. Конкурентоспособность молочного скотоводства: монография / А. И. Колобова, О. А. Косинцева; под ред. проф. А. И. Колобовой. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007. – 377 с.

11. Влияние возрастной структуры стада коров разных пород на их молочную продуктивность / Н. А. Федосеева [и др.]//Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. -2016. - №4. - 65–69с.

12. Голикова А.П., Федосеева Н.А. Молочная продуктивность голштинизированных холмогорских коров–первотелок // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. Научный журнал.– Москва, 2008. – №5 (10). – С. 102–104.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

Губанова Е.В. к.э.н., доцент
Калужский филиал Финуниверситета, Россия, г. Калуга

Аннотация

Статья посвящена характеристике современного состояния сельскохозяйственного производства в Калужской области, тенденциям его развития.

Ключевые слова

Сельское хозяйство, АПК, производство, ресурсы.

Сельское хозяйство Калужской области специализировано на производстве продукции животноводства, главным образом молока и мяса. Растениеводство ориентировано на производство зерна, картофеля и обеспечение кормовой базы животноводства.

В состав агропромышленного комплекса Калужской области входят 260 организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 45 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 1 750 крестьянских (фермерских) хозяйств, 101 тыс. личных подсобных хозяйств. В структуре земельного фонда Калужской области земли сельскохозяйственного назначения составляют 1 млн. 814,5 тыс. га, в том числе сельскохозяйственные угодья – 1 млн. 143,1 тыс. га, включая 855,2 тыс. га пашни.

Численность постоянного населения на начало 2017 года – 1014,570 тыс. чел, в т.ч. сельского – 143,081 тыс. чел. или 14% от общей численности (Таблица 1). [7]

Таблица 1. Динамика показателей трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Калужской области

Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Абсолютное отклонение 2016 г. к	
						2012 г.	2015 г.
Сельское население, тыс.чел.	242,6	242,0	240,5	241,0	143,1	-99,5	-97,9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, руб.	16567,2	17415,0	19911,4	22862	24874,8	8307,6	2012,8

Рост производства сельскохозяйственной продукции способствует повышению уровня жизни и занятости сельского населения. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве области, в 2016 году по сравнению с 2015 годом

увеличилась на 8% и составила 24874,8 руб., однако это не компенсировало работникам удорожание жизни в регионе и потери от инфляции. Безработица на селе по-прежнему выше, чем в городе. А зарплата сельхозработника в 1,3 раза ниже средней по экономике региона (в 2014 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в экономике региона составила 31665,4 руб.).

За 2016 год объём производства валовой сельскохозяйственной продукции, выпущенной всеми товаропроизводителями, составил 37525 млн. рублей, или 100,5% в сопоставимой оценке к уровню 2015 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 18560,3 млн. рублей; в крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено сельскохозяйственной продукции на 1920,2 млн. рублей.

Рис. 1. Производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств Калужской области

В общем объеме производства валовой сельскохозяйственной продукции продукция растениеводства составляет – 48,5%, животноводства – 51,5%.

В 2016 году на государственную поддержку сельского хозяйства в рамках реализации федеральной и областной государственных программ развития сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции из бюджетов всех уровней перечислено 2 млрд. 780 млн. руб., в том числе из областного бюджета - 736 млн. руб. (Таблица 2). [8]

Таблица 2. Объемы финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей Калужской области, млн.руб.*

Бюджетные ассигнования	Годы					2016 г. в % к	
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2012 г.	2015 г.
Всего	1694,3	1586,9	1647	1446	2780	164,1	192,3
Федеральный бюджет	775,4	877,9	911	1162	2044	263,6	175,9
Областной бюджет	918,9	709	736	284	736	80,1	259,2
Удельный вес федерального бюджета, %	45,8	55,3	55,3	80,4	73,5	-	-
Удельный вес областного бюджета, %	54,2	44,7	44,7	19,6	26,5	-	-

*Таблица составлена автором по данным Министерства сельского хозяйства Калужской области

В 2015-2016 гг. произошло перераспределение нагрузки по государственной поддержке сельского хозяйства с областного (регионального) бюджета на федеральный бюджет.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- Государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», из них:

- подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области»;

- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области»;

- подпрограмма «Повышение качества и доступности оказания государственных услуг и исполнения государственных функций»;

- подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Калужской области»

- ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Калужской области»;

- ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области»;

- ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» [6]

Количество направлений государственной поддержки сельского хозяйства Калужской области в течение анализируемого периода возросло, при этом объем выделяемых бюджетных средств практически не изменился. Учитывая существенный рост цен на материалы и комплектующие, а также резкое удорожание инвестиционных мероприятий, обусловленное произошедшими изменениями курса рубля к основным мировым валютам, можно сделать вывод о снижении влияния мер государственной поддержки, направленных на активизацию инвестиционной активности в сфере агропромышленного комплекса.

Теоретически ослабление национальной валюты имеет положительный эффект в виде повышения ценовой конкурентоспособности продукции отечественного производства. Однако данный фактор неминуемо отрицательно сказывается на процессах модернизации отрасли и расширения объемов производства, так как существующие в настоящий момент на рынке современные средства производства сельскохозяйственной продукции имеют импортное происхождение. В условиях сдерживания цен закупки продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличение стоимости капитальных затрат проектов модернизации и создания новых производств имеет объективно обусловленные ограничения и в настоящий момент можно утверждать, что данный предел достигнут. [4]

Таким образом, можно утверждать, что среди мер, способных существенно повлиять на активизацию процессов развития сельского хозяйства, должны быть:

а) гарантированное и оперативное предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам;

б) корректировка условий расчётов данного вида субсидий для обеспечения льготных условий кредитования - разница между банковской кредитной ставкой и ставкой субсидирования не должна превышать 4-6%;

в) вместо увеличения сроков кредитования на финансирование строительно-монтажных работ единовременное предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных на создание производственных фондов в сфере АПК (строительство животноводческих, овощеводческих комплексов и др.) позволило бы существенно повысить

показатели эффективности и устойчивости соответствующих проектов, снизить уровень риска их финансирования для кредитных организаций. Кроме того, данная мера способна сэкономить бюджетные средства, направляемые на субсидирование части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам.

Важнейшей задачей органов государственной власти является формирование условий для сбалансированного развития сельского хозяйства, полностью обеспечивающего потребности жителей Калужской области в продуктах питания на основе:

а) прямой финансовой помощи со стороны региональных (программы по развитию сельского хозяйства) и федеральных органов власти (через ФЦП) организациям и другим формам сельского хозяйства;

б) формирования условий для привлечения дополнительных средств в рамках межрегионального сотрудничества (например, создание межрегиональных племенных и семеноводческих станций);

в) создания условий для подготовки управленческих кадров для сельского хозяйства на базе существующих образовательных учреждений Калужской области (Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А. Тимирязева Калужский филиал; ГБОУ СПО «Калужский аграрный колледж»; ФГБОУ «Калужский учебный центр АПК» и др.).

Таким образом, государственная поддержка вследствие особенностей аграрного сектора, не позволяющих ему конкурировать с другими сферами народного хозяйства, является неотъемлемым механизмом функционирования сельского хозяйства на современном этапе развития экономики. Результаты анализа свидетельствуют, о том, что необходима активизация осуществления государственной аграрной политики и создания условий для устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Список литературы:

1. Кривошлыков В.С., Жахов Н.В., Конорев А.М. Сельское хозяйство регионов России: проблемы и перспективы. Монография. - Курск: «Деловая полиграфия», 2016. – 236 с.

2. Балдов Д.В., Суслов С.А. Методика расчета уровня продовольственной безопасности // Вестник НГИЭИ. - 2016. - № 1 (56). - С. 13-26.

3. Буньковский Д.В. Импортзамещение в российской экономике: перспективы развития отечественных производств продовольствия / Д.В. Буньковский // Вопросы управления. - 2016. - № 3 (21). - С. 53-60.

4. Губанова Е.В., Полищук А.П. Государственное регулирование развития агропромышленного комплекса Калужской области на современном этапе//Региональные агросистемы: экономика и социология. - 2016. - № 1 (1). - С. 10.

5. Наминова К.А., Окняев Б.Н., Музраева З.Л. Модернизация финансовой базы развития сельского хозяйства дотационных регионов России (на примере Республики Калмыкия) // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 11-1 (76-1). - С. 1181-1185.

6. Орешников В.В. Подход к разработке и применению адаптивно-имитационной модели региона // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 6. - С. 614.

7. Статистический сборник: Калужская область в 2016 г. – Калуга, 2016.

8. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Калужской области [Электронный ресурс]. Режим доступа <http://www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/> (дата обращения 27.11.2017 г.)

АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ И МОНИТОРИНГ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Вегнер В.Ю. – студент 401 группы факультет агрохимии, почвоведения,
экологии, природообустройства и водопользования
Пузырев Кирилл Сергеевич - магистр 101 группы факультета факультет технического
сервиса в агропромышленном комплексе
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

Почва – это главный объект окружающей среды, обладающий плодородием и главный источник получения продуктов питания. Плодородие почвы имеет важное значение, так как обеспечивает потребность растений в элементах питания.

Для оценки состояния плодородия почв и динамики изменения агрохимических показателей, качественной характеристике земель. Необходимо проведение крупномасштабного агрохимического обследования почв, которое решает задачи оценка прогноза и разработки мероприятий по эффективному использованию земель, способствует предупреждению и устранению последствий негативных процессов на плодородие почв и обеспечивает экологическую сбалансированность ландшафтов [6].

Ключевые слова

Агрохимическое обследовании, сельскохозяйственные угодья, почвенный образец, картограмма.

Актуальность нашей работы заключается в том, что за последнее время усилилось антропогенное воздействие на природные объекты, включая почвенный покров. Деградация земель в отдельных регионах достигла критического уровня, когда восстановление свойств почв и в первую очередь их плодородия практически стало невозможным без целенаправленной природоохранной деятельности. Оптимальной формой организации и осуществления такого контроля является комплексный агрохимический мониторинг, объединяющий различные направления работ по обследованию почв сельскохозяйственных угодий.

Агрохимическое обследование почв производится с целью их агрохимической оценки и контроля за изменением плодородия.

Основные задачи агрохимического обследования:

- проведение внутрихозяйственной и поучастковой оценки земель и установление стоимости земельных участков в зависимости от их качественного, технологического и пространственного состояния;
- систематический контроль динамики агрохимических показателей и разработка на ее основе предложений по сохранению и расширению воспроизводства плодородия почв сельскохозяйственных угодий;
- разработка предложений для снижения нагрузки уровня применения средств химизации на единицу земельной площади;
- объективная оценка эффективности ведения сельскохозяйственного производства в различных регионах.

При агрохимическом обследовании почв определяют химические и физико-химические свойства почв. Агрохимическое обследование почв проводят на всех типах сельскохозяйственных угодий, независимо от форм собственности [1].

Почвенные образцы отбирают весной до посева или осенью сразу после уборки урожая (до внесения удобрений). Если это не удалось сделать до внесения удобрений, то

при малых их дозах образцы берут через 2-3 мес. При небольших дозах навоза или компоста образцы следует брать осенью, а при больших – на следующий год [7].

Все работы по агрохимическому обследованию сельскохозяйственных земель подразделяют на 4 этапа:

Подготовительный этап: прежде всего, устанавливает объект, подлежащий изучению, его географическое положение и площадь. Во время проведения подготовительных работ снимают несколько копий с плана землепользования хозяйств для проведения работ по полевому обследованию, а затем для подготовки картограмм. По состоянию кислотности и содержание в почве гумуса, содержание питательных элементов. Для проведения агрохимического обследования почв в отдельных почвенно-агрохимических взысканий, организуются полевые группы, которые состоят из начальника группы, главного, ведущего, специалистов почвоведов, агрохимиков [3,4].

Полевой этап: один из самых важных этапов. Самое главное в агрохимическом обследовании - это правильно отобрать почвенные образцы. Отбор объединенных почвенных проб – ответственная трудоемкая работа. При отборе проб необходимо руководствоваться ГОСТОМ-2868-69. Данный стандарт распространяется на отбор с пахотных земель, почв сенокосов, пастбищ, лесных питомников. Отбор объединенной почвенной пробы лучше всего проводить рано весной или поздно осенью. Пространственную чистоту отбора объединенной пробы устанавливают в зависимости чистоты почвенного покрова и количества внесения удобрений.

Отбор объединенной пробы почвы проводят по элементарным участкам. Элементарный участок – это наименьшая площадь, которую можно охарактеризовать одной объединенной пробой почвы. Форма элементарного участка должна приближаться к квадрату, в соотношении 1:2. К каждому элементарному участку присваивается порядковый номер.

Масса объединенной пробы должна не меньше 400 г. При отборе объединенной почвенных проб используют метод маршрутных ходов. Маршрутный ход прикладывается по середине каждого элементарного участка вдоль удлиненной стороны, при длине маршрута 500 м, для ориентировки используют вешки. Нельзя отбирать пробы вблизи дорог, со дна борозд, на полях с большими дозами удобрений. На кормовых угодьях точечные пробы отбирают на глубину гумусового горизонта:

на дерново-подзолистых и серых лесных почвах 10 см;

на черноземных, пойменно-луговых, каштановых и почвах степного и лесного почвообразования 20 см.

Аналитический этап: Образцы, отобранные в полевых условиях отправляются в агрохимическую лабораторию, где осуществляется следующие лабораторные работы:

1. Разбор
2. Сушка
3. Размол
4. Проводят агрохимический анализ.

В отобранных и подготовленных почвенных образцах определяют химические и физико-химические свойства почвы:

Камеральный этап: (заключительный этап агрохимического исследования): Проводится камеральная обработка и создаются агрохимические картограммы. Основным документом для составления агрохимических картограмм являются ведомости результатов полевого агрохимического обследования почв, сводная ведомость результатов агрохимического обследования почв аналитические ведомости и рабочий полевой экземпляр внутрихозяйственного землеустройства, с нанесенными почвенными контурами, а также границами всех земельных участков [3,4].

Обобщение результатов агрохимического обследования почв проводят по каждому земельному участку и полю севооборота, в целом по хозяйству и его подразделениям в целях использования их результатов при разработке проектов применения средств химизации, определения изменения агрохимических показателей почв земельных участков и полей севооборотов, а также комплексной оценки плодородия почв сельскохозяйственных угодий и кадастровой оценки каждого земельного участка и в целом по землепользованию хозяйства [6].

Результаты агрохимического обследования выявляют существенные различия в уровне обеспеченности почв нашей страны подвижными формами элементов питания. Значительно различаются по уровню плодородия и содержанию подвижных питательных веществ и почвы отдельных полей хозяйств. При разработке системы удобрения используются средневзвешенные показатели обеспеченности почв полей севооборота, а различия в содержании подвижных форм элементов питания по каждому обрабатываемому участку учитываются при составлении годовых планов применения удобрений. Важно также учитывать общую окультуренность почвы и степень предшествующей удобренности поля. [2,5].

Только на основе данных агрохимического обследования почв возможно рациональное использование естественного плодородия почв, а также окультуривание почв. Поскольку плодородие почв есть результат развития природного почвообразовательного процесса, а при сельскохозяйственном использовании земель и процесса окультуривания почв, возможно активное управление плодородием почв, его воспроизводством со стороны землепользователя.

Список литературы:

1. Агрохимические методы исследования почв / ВАСХНИЛ. Почвенный ин-т В.В. Докучаева: Под ред. А.В. Соколова. – М.: Наука, 1975. – 656 с.
2. Державин Л.М., Флоринский М.А., Юрьева О.В. и др. Методические указания по обобщению результатов агрохимического обследования почв. – М.: МСХ СССР, 1978. – 68 с.
3. Красницкий В.М., Шмид А.Г. Агрохимическая характеристика пахотных почв Омской области // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию со дня рождения К.П. Горшенина и 100-летию со дня рождения Н.Д. Градобоева. Омск, 2013. С. 78-82.
4. Красницкий В.М. Агрохимическая характеристика и плодородие почв Омской области: Омск, 1999 – 51 с.
5. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв и земель разработанные сотрудниками Всероссийской НИИ агрохимии, сотрудниками Почвенного института, сотрудниками ГЦАС (ГСАС) – М., 2003. – 304 с.
6. Тезисы докладов научно-практической конференции «Воспроизводство плодородия почв». – Омск, 1988. – 126 с.
7. Юдин Ф.А. Методика агрохимических исследований / Ф.А. Юдин, 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Колос, 1980. – 366 с.

РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

Сидакова Е.Р. - студентка финансово-экономического факультета
Гергиев И.Э. - к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

На долгосрочном этапе развития внедрение инноваций, инновационной продукции в агропромышленном комплексе России должна стать приоритетной задачей государства. Использование инновационных технологий в сельском хозяйстве помогает получить значительный экономический эффект и в будущем ведет к ускорению темпов экономического развития отечественной экономики и повышению производительности труда в агропромышленном комплексе страны.

Ключевые слова

Сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, инновации, инновационный продукт, рыночно-трансформационная экономика, информационные технологии.

DIGITALIZATION OF ENTERPRISE ACTIVITY AS A FACTOR OF INCREASING COMPETITIVENESS OF RUSSIAN BUSINESS STRUCTURES

Sidakova E.R. - student of the Faculty of Finance and Economics
Gergiev I.E. - Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher
FGIBU VO «Financial University under the Government of the Russian Federation»
Russia, Vladikavkaz

Abstract

The development of the digital economy in the market-transformation economy of Russia is now becoming an increasingly important task of global economic growth and in the future it leads to accelerating the economic development of the domestic economy and increasing labor productivity in all sectors of the country's economy. To increase the competitiveness of Russian business structures, domestic companies, in our opinion, should independently increase the digitization of their business activities.

Keywords

Digital economy, market-transformational economy, competence centers, innovations, information technologies.

Для рыночно-трансформационной экономики России задача развития внедрения инновации в агропромышленный комплекс должно стать приоритетной. На сегодняшний день Россия по производительности молочного животноводства значительно отстает от западных стран. Обеспеченность страны молоком составляет около 70%, остальное (в том числе в виде сухого молока) завозится из-за рубежа [1].

Ликвидировать данный дефицит и сделать предприятия агропромышленного комплекса более рентабельными, на наш взгляд, возможно посредством улучшения кормовой базы, а для этого необходимо внедрение инновационной технологии заготовки кормов, которая кардинально отличается от традиционной (применяемая на оте-

чественных предприятиях начиная с 40-50 гг. прошлого века) – сенаж в линию. С помощью специального оборудования свежая трава скашивается, прессуется и затем помещается в пленку, сохраняя все полезные свойства. Если сравнивать с заготовкой сена, то с применением инновационного рулона можно получить в три-четыре раза больше молока, чем с помощью обычного. Заготовленный таким образом корм может храниться до двух лет без потери в качестве.

Кроме того, этот инновационный способ заготовки кормов максимально подходит к российским климатическим условиям:

для традиционной заготовки кормов опасны как дожди, так и засуха;

сенаж в линию не требует больших начальных затрат, благодаря чему его могут использовать малые и средние хозяйства.

Использование инновационных технологий в сельском хозяйстве помогает получить значительный экономический эффект. По подсчетам специалистов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (РФ) [1], внедрение новых технологий заготовки кормов в масштабах страны позволит получать более 100 млрд. рублей ежегодного дополнительного дохода.

Тем не менее, вопрос, как стимулировать развитие технологий на селе в условиях рыночно-трансформационной экономики России остается открытым. Подавляющее большинство аграриев, и даже министерство сельского хозяйства, предпочитают экстенсивный путь развития (т.е. занимаются строительством новых ферм, покупкой скота и т.д.) а не увеличивают продуктивность существующего хозяйства за счет новых технологий и инновационных продуктов.

Инновационные технологии – это всегда сложный и долгий процесс, с необходимостью финансовых вливаний; при их внедрении возникают различные проблемы; применение новых технологий предполагает переобучение персонала и т.д.

Другой, не менее важной проблемой внедрение инноваций в агропромышленном комплексе, является модернизация парка оборудования. Главное препятствие, на наш взгляд, в данном вопросе - низкий уровень взаимодействия коммерческих банков и сельхозпроизводителей (фактор недоверия друг другу) [2]. Несмотря на то, что спрос на продукцию сельского хозяйства в последние годы благодаря санкциям вырос, банковский кризис, связанный с высокой стоимостью денег, не позволяет сельхозпредприятиям активно привлекать кредиты на приобретение сельхозтехники.

Тем не менее, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, оборудование сельхозпредприятий в значительной степени нуждается в обновлении. Однако при существующей кредитно-денежной политике удовлетворить эту потребность невозможно, так как последние три года получить инвестиционные кредиты практически невозможно [3].

Рост курса евро и доллара на мировом рынке привел к подорожанию импортной сельхозтехники, что увеличился спрос на продукцию отечественных предприятий. Безусловно, что стоимость иностранной техники и ее обслуживания значительно выросли в условиях кризиса, но преимущества, которыми мы могли бы получить внутри страны, не стали для отечественных предприятий существенными, так как:

предприятия приобретают все необходимое для производства специализированной сельскохозяйственной техники за те же евро и доллары;

приобретается не только оборудование для производства и комплектующие из-за рубежа, но и сырье с материалами, производимые внутри страны (к примеру, точно в соответствии с ростом доллара, выросли и цены на металл);

отсутствие государственной поддержки в этом вопросе.

Таким образом, больше всего от скачка курса валют в условиях кризиса пока выигрывают производители сырья и материалов (металла, фанеры и прочего), а не конечные производители сельскохозяйственной техники, вынужденные в итоге покупать все это по мировым ценам.

Список литературы:

1. Дмитрий Теплов. О роли инноваций в сельском хозяйстве. / Официальный сайт Коммерсант. [Электронный ресурс].– Режим доступа - <https://www.kommersant.ru/doc/3414716> (дата обращения: 13.11.17 г.).

2. Евгения Носкова. Пятерка лидеров ищет идеи. Центры компетенций ждут отклика отрасли. / Официальный сайт Российской газеты. [Электронный ресурс].– Режим доступа - <https://rg.ru/2017/10/11/kak-centry-kompetencij-pomogaiut-razvivatsia-tehnologicheskoy-otrasli.html> (дата обращения: 13.11.17 г.).

3. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Иголина М.Ф., студентка 4 курса экономического факультета

Ломова Н.М., студентка 4 курса экономического факультета

Научный руководитель – Акашева В.В., к.э.н., доцент

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарева, Россия, г. Саранск

Аннотация

В статье рассматривается организация бухгалтерского учета на предприятиях животноводства в Республике Мордовия, деятельность отечественных животноводческих комплексов, их преимущества и эффективность.

Ключевые слова

Бухгалтерский учет, животноводство, российские стандарты бухгалтерского учета, агропромышленный комплекс.

В современной экономике в условиях санкций, которые направлены против Российской Федерации с 2014 года, особое место отводится сельскому хозяйству, то есть «золотому резерву» страны в тяжелый экономический период. Сельское хозяйство как вид экономической деятельности имеет ряд особенностей, которые оказывают существенное влияние на ведение бухгалтерского учета. На территории РФ сельское хозяйство охватывает растениеводство, животноводство, лесное хозяйство, лесоводство и лесозаготовки. По каждому данному виду организация производственного процесса и бухгалтерского учета будут иметь свои особенности.

Основными предприятиями сельского хозяйства в Республике Мордовия являются АО «Птицефабрика «Чамзинская», АО «Хлебная база», АО «Агрофирма «Октябрьская», ОАО ПЗ «Александровский», ОАО «Атяшевский промкомбинат», ОАО Агрофирма «Норов» и т. д. Бухгалтерский учет на данных предприятиях представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций [7].

Основная цель бухгалтерского учета на предприятиях АПК – это анализ, интерпретация и использование экономической (учетной) информации для выявления тенденций развития предприятия, выбора варианта и принятия управленческих решений. Учетная информация используется на следующих уровнях управления предприятия:

- внутрихозяйственном – данные первичного и сводного учета в производственных подразделениях;
- общехозяйственном – данные текущего бухгалтерского учета (включая данные отчетности) по хозяйству в целом;
- внешнем (используется в основном квартальная (промежуточная – для внутренних пользователей) и годовая бухгалтерская отчетность).

Кроме информационной, бухгалтерский учет выполняет и контрольную функцию, суть которой сводится к иллюстрации выполнения организационного плана и оценке рентабельности каждой отрасли хозяйства, а также к предотвращению провалов в работе, нерационального использования ресурсов и, следовательно, к сохранению средств предприятия.

Задачами бухгалтерского учета на предприятиях животноводческой отрасли является контроль сохранности скота и иных средств организации, движения и воспроизводства стада, использования телок-маток для получения приплода, выхода готовой продукции, выполнения производственного плана и расходования финансовых ресурсов, зоотехнических мероприятий по улучшению породного состава поголовья.

В основном на животноводческих предприятиях Республики Мордовия для группировки данных наличия и движения взрослого поголовья на откорме, молодняка, скота, принятого от граждан для продажи применяют счет 11 «Животные на выращивании и откорме», головы основного стада признаются основными средствами (ОС), а скот на откорме и молодой – оборотными.

Собственное стадо животноводческих предприятий формируется из приплода, покупки или подаренных сторонними предприятиями животных. До перехода молодняка в основное поголовье он учитывается по группам – первотелки для реализации, коровы старше 2 лет, телки до 2-летнего возраста, бычки и купленный молодняк.

Приходят приобретенных животных для выращивания по фактическим затратам, включающим стоимость по договору, транспортные и иные расходы, кроме НДС. Оприходование рожденных в хозяйстве телят производят по СП-39 «Акт на оприходование приплода животных». Он заполняется заведующим фермой, зоотехником или бригадиром и сопровождается следующей проводкой – Д 11 К 20.2 (поставлен приплод на учет). По актам отслеживают движение скота и считают заработок сотрудникам фермы. Приходят телят КРС согласно даты их рождения:

- молочные телята – стоимость по плану 1 рожденной головы;
- мясные телята – вес теленка [8].

При применении плановой стоимости по итогам года производится ее корректировка до фактического значения. Списание калькуляционной разницы отражают обычной или сторнировочной проводкой, аналогичной оприходованию приплода.

Отразим проводки, которые осуществляются бухгалтерией животноводческого предприятия в таблице 1.1 [8].

На предприятиях животноводческой отрасли животные, полученные от сторонних организаций, приходятся по транспортным накладным, актам, счетам-фактурам и племенным свидетельствам.

Таблица 1.1 – Проводки по учету животноводства на заводах и холдингах РМ

Проводка	Описание
<i>1 Приобретен молодняк животных:</i>	
Д 11 К 60	приобретение молодняка со стороны
Д 11 К 76	приобретение молодняка у населения
<i>2 Приобретение животных у физических лиц:</i>	
Д 11 К 60,76	учтен полученный от граждан молодняк
<i>3 Получение в дар взрослого скота:</i>	
Д 08 К 98.02	учтена рыночная стоимость полученных в дар животных
Д 08 К 23, 26, 70, 76	отражены расходы на получение скота даром
Д 01 К 08	приняты к учету подаренные животные
Д 98.02 К 91.01	отражена рыночная стоимость подаренных животных
<i>4 Получение животных в счет вложения в уставный фонд:</i>	
Д 11 К 75	получен вклад в виде скота
<i>5 Стоимость павших по вине работника животных:</i>	
Д 94 К 11	обнаружен падеж по вине работника
Д 73 К 94	потери списаны на счет виновника
<i>6 Стоимость павших без виновника</i>	
Д 20 К 94	списана стоимость павшего скота
<i>7 Гибель животных от эпидемии:</i>	
Д 91 К 11	списание скота, павшего от эпизоотии
Д 10 К 91	учтено сырье от падежа скота
<i>8 Гибель скота по иным причинам:</i>	
Д 94 К 11	учтен падеж скота
Д 20 К 11	списана стоимость забитого скота
Д 43 К 20	получена на склад готовая продукция

При приобретении молодняка у физических лиц оформляется договор купли-продажи и ведомость ф. СП-40. Полученных безвозмездно животных приходуют по тем же документам, что и при покупке. Себестоимость голов, полученных в качестве вложения в уставный фонд, определяется по согласованию между учредителями. Ее можно увеличить на сумму транспортных расходов.

При реализации скота на сторону бухгалтерией предприятия готовится документы, аналогичные покупке. Забой, порезка, падеж, гибель от стихии или пропажа скота оформляется актом ф. СП-54. Его составляет специальная комиссия. Полученная продукция передается на склад организации по накладной. По итогам месяца заведующий цехом (фермой) составляет Отчет ф. СП-51. В нем отражается движение животных. Документ сдается в бухгалтерию животноводческого комплекса вместе с первичной документацией.

Расходы в данных предприятиях разделяют в зависимости от отрасли, группы скота, подразделения и вида продукции. Выделяют следующие статьи затрат – материальные, трудовые (зарплата с начислениями), амортизация ОС, расходы от падежа, общепроизводственные и общехозяйственные, управленческие и прочие. Затраты на организацию и управление производством причисляют к косвенным, остальные – к прямым.

Учет затрат в животноводстве осуществляется следующими бухгалтерскими записями (таблица 1.2).

Таблица 1.2 – Учет затрат в животноводческих предприятиях

Проводка	Описание
<i>1 Затраты на организацию и управление производством</i>	
Д 20 К 10	затрачено топливо и прочие ТМЦ
Д 20 К 20	израсходованы корма
Д 20 К 02	рассчитана амортизация ОС
<i>2 Списание косвенных затрат</i>	
Д 20 К 23	отражены вспомогательные работы и услуги
Д 20 К 25, 26	учтены издержки по хозяйству и производству в целом
<i>3 Учет выхода продукции</i>	
Д 11 К 20	зарегистрирован приплод
Д 43 К 20	получена продукция

Согласно ведению бухгалтерского учета на предприятиях животноводческой отрасли издержки и выход готовой продукции учитывают на счете 20-2. Аналитику организуют по группам скота и установленным в хозяйстве расходным статьям. Также отдельным аспектом на заводе бухгалтерией учитывается навоз (таблица 1.3) [6].

Таблица 1.3 – Учет издержек и выхода готовой продукции в животноводстве

Проводка	Описание
<i>1 Учен навоз</i>	
Д 20.01 К 20.02	учтена второстепенная продукция в массе вывоза на поле
Д 10 К 20.02	отражен навоз как органика
<i>2 Учет отбракованных из основного стада особей</i>	
Д 11 К 01	оприходован скот по первоначальной стоимости
<i>3 Учет прироста и движения скота группами</i>	
Д 11 К 20.02	отражен привес
Д 43 К 20	получена продукция
Д 11 К 11	животные переведены
Д 08 К 11	показана стоимость переведенных животных
Д 01 К 08	скот переведен в основное поголовье

Таким образом, на территории Республики Мордовия в животноводческих предприятиях бухгалтерский учет ведется в соответствии с правилами ведения учета в животноводстве. Для группировки данных наличия и движения взрослого поголовья на откорме, молодняка, скота, принятого от граждан для продажи применяют счет 11 «Животные на выращивании и откорме», головы основного стада признаются основными средствами, а скот на откорме и молодой – оборотными. Собственное стадо в данной отрасли формируется из приплода, покупки или подаренных сторонними предприятиями животных.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: [сайт ин-форм.-правовой компании]. – [М., 2017]. – Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW;n=198265>.
2. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: [сайт ин-форм.-правовой компании]. – [М., 2017]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930.

3. Акашева В.В. Особенности организации бухгалтерского и налогового учета в сельском хозяйстве / В.В. Акашева, А.Ю. Шишканова // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2015. №6-1. С. 3-6.

4. Акашева В.В. Анализ состава и структуры продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств на примере Республики Мордовия / В.В.Акашева, В.С.Голованова // Экономика и бизнес: теория и практика. 2015. №9. С.5-8.

5. Бычкова С. М. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве/ С. М. Бычкова, Д. Г. Бадмаева. – М. : Эксмо, 2008. – [Электронный доступ].

6. Кваша О. В. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости продукции животноводства/ О. В Кваша, С. А. Чернявская, Е. А, Власенко, Т. В. Небавская// Актуальные вопросы экономики и менеджмента. – 2015. – С. 19-21.

7. Краснова Н. А. Особенности бухгалтерского и управленческого учета на предприятиях АПК/ Н. А. Краснова// Учет, анализ, аудит: от теории к практике сборник научных трудов. – 2015. – С. 19-22.

8. Лисович Г. М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве/ Г. М. Лисович. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 288 с.

ЖИВОТНОВОДСТВО, ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ У КОРОВ

Куручкина А.А. – студентка 4 курса специальности «Ветеринария»

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, Россия, п. Усть-Кинельский

Прохоренко Д.Д. – ветеринарный врач-консультант АО Зооветснаб, Россия, г. Самара

Аннотация

Представлены результаты исследования ультразвуковых картин матки беременных, бесплодных и гинекологически больных коров. Определена диагностическая ценность ультразвукового исследования как дополнительного метода дифференциальной диагностики физиологических и патологических состояний матки.

Ключевые слова

Матка, эндометрит, беременность, острый, гнойно-катаральный, хронический, экзогенность.

Приоритетной задачей ветеринарной науки на сегодняшний день считается сохранение здоровья и обеспечение долголетия крупного рогатого скота [1-8]. В связи с этим особую роль имеет изучение особенностей дифференциации заболеваний матки у крупного рогатого скота [2, 4, 6, 7]. Однако недостаточное отражение данной проблемы в доступных источниках литературы, обуславливает проблемы объективной интерпретации ультразвуковых изображений матки при её патологиях. Имеются лишь единичные сообщения отечественных учёных характеризующих ценность ультразвукового исследования половой системы коров [7]. Тем не менее, глубина проработки вопроса оставляет желать лучшего, поэтому более тщательное изучение данного вопроса актуально и требует продолжения исследований.

Цель исследования - повысить эффективность ветеринарных мероприятий в отношении дифференциальной диагностики заболеваний матки путём углубленного изучения возможностей ультразвукового метода исследований. Для достижения цели была поставлена следующая *задача* – изучить ультразвуковую картину матки коров в норме и при патологиях в сравнительном аспекте.

Материалом для исследования служили 32 коровы черно-пестрой породы принадлежащих ОАО «Самарское» Кинельского района Самарской области. С учётом требований принципа аналогов сформировали четыре группы по 8 голов в каждой. В первую группу входили не беременные животные на 30-42 день после родов имеющие признаки завершения инволюции половой системы, во вторую вошли коровы больные острым послеродовым гнойно-катаральным эндометритом, в третью группу страдающие хроническим гнойно-катаральным эндометритом, а в четвёртую группу беременные животные на сроке 30-60 дней.

В качестве аппарата для ультразвукового исследования использовали УЗИ-сканер SIUI CTS 800 (Китай) оборудованный полостным линейным датчиком с частотой 7,5 МГц.

Результаты исследований ультразвуковых картин матки коров первой группы, констатируют наличие в ней чётко выраженных гипозоженных слоёв слизистой, мышечной и серозной оболочек, ограниченными друг от друга мышечной пластинкой бо-

лее низкой эхогенности. Просвет рогов матки закрыт, иногда незначительно открыт, содержит слизь в виде анэхогенного содержимого. Матка локализована в тазовой полости и на всём протяжении имеет сходную с описанной выше картиной эхоструктуру (рис 1).

Ультразвуковая картина матки коров заболевших острым гнойно-катаральным эндометритом имеет трудно дифференцируемые гипоехогенные слои слизистой, мышечной и серозной оболочек. Просвет рогов заполнен неоднородным анэхогенным содержимым, имеет локальные гипоехогенные включения - гнойно-катаральный экссудат (рис. 2а). Матка локализована частично в тазовой и больше в брюшной полости, один рог больше второго.

Рис. 1. Ультразвуковая картина небеременной инволюционировавшей матки: а – при сканировании поперечной плоскости; б – при сканировании в продольной плоскости

Рис. 2. Ультразвуковая картина матки коров больных эндометритами: а – при остром гнойно-катаральном эндометрите; б – при хроническом гнойно-катаральном эндометрите

Ультразвуковая картина матки при хроническом гнойно-катаральном эндометрите имела хорошо дифференцируемый слой слизистой оболочки, трудно определяемые мышечную и серозную оболочки. При хроническом воспалении эндометрия в слизистой оболочке обнаружена неоднородная эхогенность. В преобладающей гипоехогенной массе имеются очаги повышенной эхогенности указывающие на участки пролиферации слизистой. Просвет матки заполнен неоднородным содержимым с пониженной (гипо-) и повышенной (гипер-) эхогенностью (рис. 2 б).

Результаты УЗИ матки беременных коров на 30-60 дни после осеменения установили чёткое отображение анэхогенности околоплодных вод, гиперэхогенности анатомических элементов плода, плодных оболочек и стенки матки. При сроке беременности 60 дней хорошо видны карункулы в виде гипоехогенных овальных образований слизистой (рис. 3).

Данные клинических исследований во многом согласуются с результатами УЗИ-сканирования (топография, размеры рогов, наличие флюктуации), однако только ультразвуковое исследование позволило убедиться в наличии плода и его целостности.

Заключение. Таким образом, ультразвуковое исследование матки у коров имеет значительные преимущества в сравнении с ранее использовавшимися методами исследования (осмотр, ректальное исследование).

Рис. 3. Ультразвуковая картина матки беременных коров:
а – на сроке 30 дней; б – на сроке 60 дней

УЗИ-исследование даёт возможность детально оценить структуры эндо-, мио- и периметрия, точно определить форму течения болезни, оценить функциональное состояние половой системы, определить размеры матки, её объём, топографию и расположение очаговых образований, что значительно повышает уровень качества диагностики. Данный метод исследования является современным, эффективным и относительно не дорогостоящим средством повышения эффективности мероприятий дифференциальной диагностики патологий матки.

Список литературы:

1. Землянкин, В. В. Медикаментозная коррекция послеродового периода у голштинских коров [Текст] // В сборнике: Актуальные задачи ветеринарии, медицины и биотехнологии в современных условиях и способы их решения. Материалы региональной научно-практической межведомственной конференции. – Самара, 2015. - С. 133-137.
2. Землянкин, В. В. Новые подходы в организации акушерско-гинекологических мероприятий [Текст] // В сборнике: Аграрная наука - сельскому хозяйству. V Международная научно-практическая конференция, 2010. - С. 334-337.
3. Землянкин, В. В. Течение послеродового периода у коров в результате использования утеротонических средств [Текст] // Современные научные исследования и инновации. - 2011. - №1. - С. 2.
4. Землянкин, В. В. Этиология длительного бесплодия коров [Текст] // Актуальные проблемы животноводства, ветеринарной медицины, переработки сельскохозяйственной продукции и товароведения: сб. статей. – Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2010. – С. 161–164.
5. Землянкин, В.В. Эффективность гормональных и оперативных методов лечения коров с фолликулярными кистами яичников [Текст] // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. - 2011. - №1. - С. 20-22.
6. Землянкин, В.В. Оптимизация методики проведения акушерско-гинекологической диспансеризации в скотоводстве [Текст] // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. - 2007. - №1. - С. 15-19.
7. Семиволос, А.М. Клиническая и ультразвуковая оценка методов биотехнологического контроля состояния репродуктивных органов у коров при различных сроках беременности [Текст] // Аграрный научный журнал. - 2012. - № 3. - С. 34-37.

8. Семиволос, А.М. Морфобиохимические изменения в крови голштинских коров при сочетанных патологиях матки и яичников [Текст] / А.М. Семиволос, В.В. Землянкин // Аграрный научный журнал. - 2016. - №5. - С. 22-25.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК

УДК 621.51

ВОПРОСЫ УНИФИКАЦИИ ТИХОХОДНЫХ СТУПЕНЕЙ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ

Бусарова И.А. – магистрант;

Бусаров И.С. – магистрант

Омский государственный технический университет, Россия, г. Омск

Аннотация

Работа посвящена описанию необходимости дальнейшего совершенствования тихоходных ступеней и изготовление на их базе многоступенчатых агрегатов, все эти вопросы будут связаны с унификацией – определением типоразмеров используемых в дальнейшем ступеней.

Ключевые слова

Тихоходные компрессорные ступени, унификация, типоразмеры поршневых ступеней.

Унификацией в машиностроении называется метод конструирования машин из ряда одинаковых узлов и деталей одинакового функционального назначения. Это наиболее распространенный и эффективный метод стандартизации, способствующий развитию специализации производства, комплексной механизации и автоматизации, повышению производительности труда, качества продукции и снижению затрат на изготовление.

Различают три уровня унификации [2].

Межотраслевая унификация предполагает использование одинаковых узлов и деталей при изготовлении машин различного функционального назначения. В качестве примера можно указать применение автотракторных шатунов для высокооборотных поршневых компрессоров, уплотнительных и маслосъемных колец, элементов системы смазки и т. д., заимствованных в других отраслях промышленности.

Отраслевая унификация предусматривает применение узлов и деталей, однотипных для ряда различных компрессоров, изготавливаемых заводом отрасли.

Внутризаводская унификация вводится с целью сокращения числа типоразмеров изделий, узлов и деталей при выпуске запланированной номенклатуры компрессорных установок, а также для ограничения количества марок материалов, диаметра и сортамента труб, резьбовых и других соединений, типов оснастки и приспособлений, режущего и измерительного инструмента. Унификация широко применяется в компрессоростроении и представляет собой эффективный метод создания на базе исходной модели ряда производных компрессоров с различными производительностью и давлением. Существует ряд подходов при решении задач унификации.

Для длинноходовых компрессорных ступеней [1,3] под базой будет пониматься привод и сам цилиндр.

Таким образом необходимо обосновать применение одного или нескольких типоразмеров тихоходных компрессорных ступеней, чтобы из них можно было создавать многоцилиндровые компрессорные ступени необходимой производительности.

В зависимости от конструктивных и режимных параметров требуется различное количество ступеней. Проведённые расчёты показали, что эффективное использование

длинноходовых ступеней лежит в диапазоне времён цикла $\tau = 0,25 \dots 1$ с и диаметром цилиндра до 0,08 м.

Дальнейшие исследования в сравнении с существующими агрегатами позволят более точно определить ряд размеров тихоходных ступеней.

Список литературы:

1. Бусаров С.С., Громов А.Ю., Бусаров И.С., Титов Д.С., Васильев В.К. Модернизация методики расчёта процессов теплообмена в рабочей камере воздушного одноступенчатого тихоходного поршневого компрессора среднего давления на основании экспериментальных исследований // Компрессорная техника и пневматика. – 2017. – №3. – С.14 – 18.

2. Пластинин, П.И. Поршневые компрессоры. Том 2. Основы проектирования. Конструкции. / П. И. Пластинин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КолосС, 2008. – 711 с.

3. Юша, В.Л., Бусаров С.С., Громов А.Ю. Оценка перспективы создания одноступенчатых поршневых компрессорных агрегатов среднего давления / Химическое и нефтегазовое машиностроение – 2017. - №7 – С.22-25.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩ ЗА РУБЕЖОМ

Волков А.И. – аспирант,

Борычев С.Н. – д.т.н., профессор,

Колошеин Д.В. – аспирант,

Научный руководитель - Борычев С.Н., д.т.н., профессор

Рязанский государственный агротехнологический университет, Россия, г. Рязань

Аннотация

В статье представлен обзор о хранении картофеля в странах Евросоюза и США. Также представлены виды картофелехранилищ, которые проектировались в странах Евросоюза и США.

Ключевые слова

Картофель, картофелехранилища, хранение картофеля.

После уборки урожая картофеля, возникает самый главный вопрос о его хранении. Не просто хранение, а сохранности на протяжении длительного времени [1]. Конструкция хранилища сельскохозяйственной продукции [2], должна отвечать современным требованиям для длительного хранения картофеля в условиях отрицательных и слабоболожительных температур.

К картофелехранилищам предъявляют следующие требования:

- минимальные потери картофеля при хранении;
- минимальное потребление электроэнергии при хранении клубней картофеля;
- соблюдение нормативных условий труда обслуживающего персонала;

В странах Европы преобладают два типа хранения картофеля, навальный и контейнерный. Зарубежный опыт эксплуатации и строительства картофелехранилищ раскрывает положительные и отрицательные стороны различных методов хранения клубней картофеля [3], в которые включает в себя помещения, которые в свою очередь оборудованные системой вентиляции, а также датчиками температуры и влажности. Также имеются помещения для предпосадочной и предреализационной обработки от налипшей почвы, примесей, больных и поврежденных клубней картофеля.

В Англии более распространены хранилища для картофеля ангарного типа, наземные, стены у которых из бетонных плит, пол бетонированный, крыша из шифера, а потолочные перекрытия отсутствуют. Двери раздвижные с обоих торцов здания. Стены хранилища покрыты слоем пенопластового материала. Картофель, как правило, размещают в отсеках различной вместимости, в зависимости от назначения и наличия. Отсеки в хранилище разделены передвижными металлическими сварными стояками. Расставленные стояки соединяют стяжками и фиксируют деревянными брусками. Отсек, по периметру, зачастую выкладывается тюками соломы. Тюки в один слой укладывают сверху слоя картофеля, так как солома защищает картофель от морозов, предотвращает рост клубней наверху и собирает воду, которая падает с крыши вследствие конденсации. Между отсеками по центру хранилища устроены проходы, расстояния которые выулируются от 2,5-3,0 м. Под слоем картофеля установлены вентиляционные металлические или деревянные решетчатые треугольной формы короба, которые укладываются с шагом около 1-1,8 м. Воздух, к вентиляционным коробам, подводится через деревянные воздухопроводы П-образной формы. Воздухопроводы расположены на расстоянии примерно 3 м друг от друга, если высота слоя картофеля в хранилище небольшая, до 2 м, то воздухопроводы обеспечивают достаточную естественную вентиляцию. Для лучшей вентиляции воздухопроводы в данном случае могут соединяться через люки в стенах с атмосферным воздухом. Если картофель заложен слоем высотой более 2 м, применяют искусственную вентиляцию. Норма подачи воздуха при этом составляет около 60 м³/ч на 1 тонну картофеля. Воздух подается или с помощью передвижного вентилятора малой мощности, или от стационарного вентилятора с повышенной мощностью. Вентиляторы средненапорные. Высота слоя картофеля в хранилищах составляет 2-3 м, при хранении семенного картофеля она несколько меньше, чем продовольственного. Картофель в отсеки подают транспортерами-загрузчиками с поворотной стрелой и регулируемой высотой перехода, выгружают либо транспортерами с ручной загрузкой в приемный ковш, либо из воздухопроводов с помощью наклонных транспортеров, приемный ковш которого вставляется в воздухопровод, т. е. ниже уровня пола. Картофель заложен в этих хранилищах с небольшим количеством примеси земли, отсортированный или прямо с поля после подборки. Влажность воздуха, продуваемого через слой картофеля, не регулируется. Конденсата на верхнем слое картофеля не обнаружено, что объясняется защитным действием тюков соломы и интенсивной вентиляции. Обогрев хранилищ не предусмотрен. При хранении картофеля в буртах в поле представляет интерес способ укрытия буртов с применением водостойкой бумаги. Между соломой и землей, которыми укрывают картофель, прокладывают рулонную водостойкую бумагу. Ширина рулона 1200-1300 мм, длина 50-75 м, толщина 0,2-0,8 мм. Обычно почву перемешивают с соломой и с клубнями, после чего очень трудно очистить клубни от налипшей грязи с соломой. Укрытая бумагой солома остается сухой и поэтому весной легко отделяется потоком воздуха от картофеля при сортировке и переборке.

В ФРГ перешли к строительству крупных закрываемых хранилищ вместимостью около 1500 т. В хранилищах предусмотрены механизмы для погрузочно-разгрузочных работ, приемные бункера с подвижными днищами вместимостью около 4 т, помещение для подработки картофеля и гидравлические опрокидыватели для его разгрузки из не самосвального транспорта. Хранилища обеспечены вентиляторами производительностью до 150 м³/ч. Управление вентиляторами автоматическое. Контроль за температурой в хранилище в массе картофеля осуществляют с помощью дистанционных термометров. Мелкие фермеры ФРГ хранят картофель главным образом в старых специально оборудованных помещениях. Специалисты считают, что строительство специальных картофелехранилищ с сортирующими установками, активной вентиляцией и автоматическим ре-

гулированием температуры в слое картофеля оправдано лишь для хранилищ вместимостью не менее 200-300 т. Интересен опыт бывшей ГДР, где было взято направление на строительство агрокомплексов. В агрокомплексе к помещению для хранения картофеля примыкало помещение для послеуборочной обработки и подготовки картофеля к реализации. Оборудование агрокомплексов рассчитано на хранилище вместимостью 10-12 тыс. т и предназначено для послеуборочной обработки, механизированной загрузки на хранение, последующей выемки и подготовки к продаже продовольственного картофеля. Хранение картофеля осуществлялось с применением принудительной вентиляции с автоматическим регулированием режимов в секционных, блочных и пленочных хранилищах. Пленочное хранилище кооператива вместимостью 5 тыс. т при установке контейнеров по 1000 кг в четыре яруса имело шлюзовую камеру с автоматическим открытием и закрытием ворот при въезде транспортных средств. Высота хранилища по центру равнялась 18 м, что при применении контейнероукладчиков позволяло увеличить полезную вместимость до 8-9 тыс. т за счет установки контейнеров в 6-8 ярусов. Кровля поддерживалась избыточным давлением в $0,2 \text{ кг/см}^2$, создаваемым вентиляторами малой мощности. Пол в хранилище земляной, что исключало необходимость подогрева воздуха в процессе хранения. Вентиляция картофеля в контейнерах осуществлялась за счет общего воздухообмена в помещении с помощью вентиляторов. В блочных и секционных хранилищах контейнеры вентилируют, подавая воздух снизу или с боков. При боковой подаче щели располагались на уровне каждого яруса контейнеров. При этом в щели одной боковой стены секции воздух нагнетался, а в противоположной – отсасывался. По мере удаления от вентилятора ширина щели увеличивалась. При хранении навалом применялась подпольная система вентиляции с индивидуальными осевыми вентиляторами малой мощности на каждый канал.

В Финляндии, когда проектируют картофелехранилища, в первую очередь учитывают способ поступления картофеля (железнодорожный или автомобильный транспорт), организацию систем вентиляции, степень механизации работ. Все факторы, которые были перечислены выше, влияют на формы картофелехранилища, а также какая будет находиться последующая компоновка в помещении картофелехранилищ. В финских проектах картофелехранилищ, вентиляционные каналы находятся под полом. Вентиляционные каналы проектируют и делают так, чтобы они были способны выдерживать высокую нагрузку, большую массу и вибрацию. Полностью автоматизированную систему кондиционирования «Potato Processor» для контроля системы вентиляции картофелехранилища, была разработана в Финляндии. Эта система следит за показаниями всех датчиков, которые установлены в помещении картофелехранилищах. Автоматизированная система кондиционирования «Potato Processor» умеет рационально подбирать способ снижения температуры в картофелехранилищах, при котором будет затрачено минимальное количество электроэнергии.

В 1950 году в Голландии впервые начали строить картофелехранилища вместимостью от 1000 до 10000 тонн картофеля с активной вентиляцией. Голландской фирмой «Гренко» были разработаны картофелехранилища, у которых была вместимость от 1000 до 10000 тонн. Картофелехранилища предназначались для хранения столового и семенного картофеля, так как микроклимат помещения картофелехранилища поддерживается термостатом, с помощью соленоидного клапана, который регулирует подачу хладагента к охладителю [4]. Хранение картофеля заключается в том, что картофель который привезли с поля, начинают охлаждать до температуры $18 \text{ }^\circ\text{C}$, после идет процесс просушивания и последующего охлаждения на $1 \text{ }^\circ\text{C}$ каждый день, до температуры, которая необходима в период хранения и в зависимости для чего предназначен картофель.

В Чехии было создано большое количество картофелехранилищ, с активным вентилированием, путем перестройки старых животноводческих помещений, ферм, а также

старых подвалов. В картофелехранилищах нового типа, которые предназначены для хранения семенного и продовольственного картофеля, предусмотрено сортировочное отделение с комплексной механизацией погрузочно-разгрузочных работ.

В Венгрии, опыт строительства картофелехранилищ представляет собой возведение картофелехранилищ вместимостью от 3000 до 10000 тонн картофеля навальным способом, с устройством автоматического регулирования температуры и влажности помещения. Принцип работы данного устройства основывается на измерение температуры картофеля и температуры в разных частях картофелехранилища. После того полученная информация обрабатывается и устройство начинает управлять необходимыми вентиляторами и охлаждающими агрегатами.

В Швеции основной способ хранения картофеля является контейнерный. Однако долговечность контейнеров маленькая, также высокая стоимость контейнеров и большие потери картофеля при данном виде хранения, которое было вызвано, плохим вентилированием всей площади контейнера. Это и заставило шведских фермеров перейти на другой способ хранения картофеля. В данный момент в Швеции в основном хранят картофель навальным способом, и высота клубней картофеля достигает 6 метров. Технология хранения картофеля заключается в том, что с лечебного периода непрерывно вентилировать картофельный ворох, при том, что влажность воздуха в картофелехранилище всегда 100%. Чтобы влажность воздуха не падала, на потолке картофелехранилища установлен нагреватель, который в свою очередь не дает развиваться отпотеванию.

В США на хранение закладывают более 75 % урожая картофеля. При этом потери картофеля в период уборки и хранения не превышают 6 % [5]. Данный маленький процент потерь картофеля связан, прежде всего, с основными факторами:

– в основном почти все картофелехранилища перенесли в зону производства, даже мелкие фермы возле своих картофельных полей имеют картофелехранилища. Вместимость картофелехранилищ от 400 до 20000 тонн. Данное размещение способствует повышению сохранности картофеля, а также снижению нагрузки на транспорт хозяйства, который занимается транспортировкой картофеля в картофелехранилища. – в США в основном проектируют наземные картофелехранилища и постоянно усовершенствовать технологию хранения картофеля. При постройке данного картофелехранилища в основном используют легкие металлические, а также железобетонные конструкции, которые очень тесно взаимосвязано с теплоизоляционными материалами. Впервые, в штате Мичиган было спроектировано и построено первое картофелехранилище купольного типа вместимостью 2800 тонн картофеля.

– после уборки урожая картофеля его обрабатывают, перед закладкой на хранение, которая включает в себя исключение из картофельного вороха больных и поврежденных клубней, а также очищают клубни от почвы и растительных остатков, а также различных примесей.

Также в США имеются отдельные помещения, где происходит переработка картофеля к продаже. Клубни картофеля выгружают и попадают в данное помещение с помощью гидротранспортера, а вентиляционные каналы в данном помещении служат в качестве гидроканалов, в которые подают воду когда происходит выгрузка картофеля. Для того чтобы лучше смывалась и уходила вода, пол проектируют с небольшим уклоном. После картофель попадает в сборочный канал, в котором установлен прутковый транспортер, который подает клубни картофеля на линию переработки. При этом клубни картофеля не получают повреждения и хорошо отмываются от налипшей почвы и примесей.

В зарубежных странах, картофелехранилища в основном проектируют и делают вместимостью от 1000 до 25000 тонн, в которые включают в себя не только хранение клубней картофеля, но, а также приемка картофеля, сортировка картофеля и утилизация отходов после хранения картофеля. Однако такие типы картофелехранилищ имеют свой

недостаток, это высокая стоимость строительства картофелехранилища, а также дальнейшей эксплуатации картофелехранилища. Если, например, брать в расчет РФ, то для нашей страны, в условиях нехватки картофелехранилищ, существует несколько путей решения проблемы, а самая главная одна из них — это реконструкция и модернизация существующих картофелехранилищ, с внедрением усовершенствованных и новых энергосберегающих технологий для хранения клубней картофеля.

Список литературы:

1. Колошеин Д. В., Борычев С. Н., Попов А. С. Применение современных технологий при строительстве картофелехранилищ // Вопросы современных технических наук: Свежий взгляд и новые решения Выпуск II: материалы международной научно-практической конференции (12 марта 2015г.) Екатеринбург, 2015 С. 61–64.
2. Колошеин Д. В. Лабораторные исследования процесса хранения картофеля в хозяйстве ООО «Подсосенки» Шацкого района Рязанской области // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П. А. Костычева. 2016. Т. 29. № 3. С. 71–74.
3. Kockritz T. Ausgewahlte Losunger fur Die Rationalisierung von Aufbereitungs- Loggan — und Vermarktungsanlagen fiir Obst, Gemiiise und Speisekartoffeln — Agrartechnik, 1982. — V.32. — № 8. — P. 32–34.
4. Моисеенко А. М. Исследование нестационарных процессов теплообмена в зданиях для хранения сельскохозяйственной продукции: дис. д.т. наук / А. И. Моисеенко. — Орел, 2004. — 38 с.
5. Колошеин Д. В., Харламова Н. Ю., Сизов Р. И., Васютин И. С., Борычев С. Н. Анализ технологий хранения картофеля в странах Евросоюза и США // Молодой ученый. — 2017. — №2. — С. 113-115.
6. С.А. Гусев, Л.В. Метлицкий. «Хранение картофеля» // «КОЛОС». – 1982.
7. Л.А. Трисвятский Б.В. Лесик, В.Н. Курдина «Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов»; М. Агропромиздат, 1991.
8. Н.В. Сабуров, М.В. Антонов, Е.П. Широков «Хранение и переработка плодов и овощей»; М.: издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов 1963.
9. А.Н. Постников, Д.А. Постников «Картофель»; М., 2006.

УДК 621.6.04

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕШЕТ

Евченко А.В. канд. техн. наук доцент, Бегунов М.А. – канд. техн. наук, доцент
Омский государственный аграрный университет
имени П.А.Столыпина, Тарский филиал, Россия, г. Тара

Аннотация

Статья посвящена анализу путей повышения качества очистки и производительности.

Ключевые слова

Решето, сепаратор, очистка, зерно.

Современное сельское хозяйство страны невозможно представить без современной техники для совершения механизированных работ. Техника для послеуборочной обработки зерна не является исключением. Однако здесь не наблюдается хорошего обеспечения хозяйств современными машинами и орудиями для очистки и сушки зерна.

Исследования, посвященные улучшению качественных и количественных показателей работы, применяются к следующим группам решет:

- гравитационные цилиндрические неподвижные решета
- цилиндрические вращающиеся решета
- качающиеся цилиндрические решета

Применение неподвижных цилиндрических решет характеризуется преимущественно самотечным движением разделяемой смеси вдоль криволинейной поверхности, с приобретением частицей центробежных сил. Эти силы определяют траекторию движения каждой частицы сепарируемой смеси, на основе чего осуществляется разделение материала [1].

Можно отметить, что использование цилиндрических неподвижных решет дает наименьшее травмирование разделяемых частиц. Они характеризуются простотой и надежностью, но дальнейшая интенсификация сепарации зерновой смеси невозможна без применения к зерновкам сил, способствующих лучшей полноте выделения и большей производительности.

Цилиндрические вращающиеся решета осуществляют разделение на основе движения зерновой смеси по окружности рабочей поверхности. При этом часто для относительного движения зерна по решетку и увеличения полноты разделения осуществляется вибрация различных частей или машины в целом [2].

Отдельным вопросом при улучшении сепарации зерна можно обозначить применение решет с криволинейной рабочей поверхностью, которые выполнены в виде тел вращения, что позволяет получить большую производительность, чем у плоских решет, где интенсификация сопровождается неизбежным увеличением их площади, а следовательно колебательных масс [3]. Криволинейная форма поверхности, по сравнению с плоской, изменяет силовое и кинематическое взаимодействие зерна с решетом [4].

Особенностью данных сепараторов является то, что изменение силового взаимодействия зерновок и решет способствует более интенсивному разделению. При этом остается неясным вопрос, как будет осуществлена очистка решет от застрявших в них зерновок.

У механизмов, в состав которых входят цилиндрические качающиеся решета, можно отметить следующие достоинства:

Конструкция решет и кинематическая схема привода обеспечивает сравнительно небольшую трудоемкость изготовления, а следовательно, - простоту эксплуатации. Конструктивная схема предполагает отсутствие больших вибраций рабочих органов за счет качательного движения по дуге окружности с относительно небольшой частотой колебаний и, как результат, надежную работу зерноочистительной машины [5].

Цилиндрические качающиеся решета являются одним из эффективных способов улучшения технологического процесса разделения зерновых смесей. Действие центробежных сил на зерновой материал благоприятно сказывается на результате: полноте разделения и уровне потерь основной культуры [6].

К недостаткам машин можно отнести отсутствие очистительных устройств, недостаточно высокий уровень технологичности конструкции, связанный с применением козырьков и невысоким коэффициентом использования площади решет.

В перспективе возможно дальнейшее развитие этого направления, с одновременным устранением недостатков машин с качающимися решетками. Предположительно это

может дать положительную динамику в развитии простого, надежного и экономичного сепаратора зерновой смеси [7].

На основе анализа перечисленных работ отметим, что для способов и средств для их осуществления намечена общая мысль: использование центробежных сил положительно влияет на процесс разделения, а при рациональном подборе способов и средств разделения смесей возможны значительное повышение качественных показателей. Эффект от применения заключается в повышении производительности, снижении энергоёмкости и динамических нагрузок, при этом, каждый из способов может быть применим только для данного типа разделяющего устройства [8].

Обобщив вышеупомянутые работы можно отметить, что при использовании цилиндрических качающихся решет, возможно получить наибольшую производительность машины, при этом нужно обеспечить режим с относительным движением зерна по решетке, а также увеличить его ориентирующую активность. Но с повышением частоты вращения происходит скачкообразное движение зерна и ухудшение качества разделения на решетках с продолговатыми отверстиями разделяемого материала [9].

Наиболее перспективными направлениями при создании зерноочистительных машин в настоящее время являются: поиск универсального, простого, многофункционального метода очистки зерна; развитие методов очистки зерна от трудноотделимых примесей по новым критериям разделения; развитие традиционных методов очистки и сепарации зерна [10].

Достижением в этой области является применение сепараторов, рабочие органы которых могут объединять в себе преимущества как плоских так и цилиндрических решет. К таким решениям можно отнести сепараторы с цилиндрическими качающимися решетками.

Список литературы:

1. Коваль В.С. К вопросу о качестве посева зерновых культур/ В.С. Коваль, М.А. Бегунов// Сборник материалов IV международной научно-практической конференции. 2017. с. 230-232.

2. Коваль, В.С. Интенсификация процесса сепарации зерна на качающихся решетках с цилиндрической поверхностью с прямоугольными отверстиями, расположенными под углом к образующей // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Сиб. науч.-исслед. ин-т механизации и электрификации сел. хоз-ва РАСХН. Омск, 2010.

3. Черняков, А.В. Экспериментальное исследование работы двух цилиндрических качающихся решет с продолговатыми отверстиями, расположенными под углом к плоскости их движения/ А.В.Черняков, В.С. Коваль, А.В. Сухов// Омский научный вестник. 2009. № 2 (80). С. 152-155.

4. Черняков А.В. Определение конструктивных параметров сепаратора зерна/ А.В. Черняков, В.С. Коваль, М.А. Бегунов, А.В. Евченко, К.В. Павлюченко Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2017. № 6 (129). С. 65-70.

5. Черняков А.В. Исследование процесса сортирования зернового вороха на коническом сепараторе на различных культурах/ В.С. Коваль, А.В. Сухов, К.В. Павлюченко //Омский научный вестник. 2013. № 3 (123). С. 108-112.

6. Павлюченко К.В. Исследование конического трёхфракционного сепаратора зерна с закрученным воздушным потоком/ К.В. Павлюченко, А.В. Черняков, В.С. Коваль, М.А. Бегунов, С.В. Пуц//В сборнике: Современное научное знание в условиях системных изменений материалы Второй Национальной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 155-летию со дня рождения П.А. Столыпина. 2017. С. 107-110.

7. Черняков А.В. Исследование скоростных и нагрузочных характеристик пневматического х-образного сепаратора семян/ А.В. Черняков, В.С. Коваль, А.О. Рогалевич // В сборнике: Современное научное знание в условиях системных изменений материалы Первой национальной научно-практической конференции. Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, Тарский филиал. 2016. С. 237-240.

8. Черняков А.В. Исследование сепаратора зерна с наклонным воздушным каналом путем проведения планируемого эксперимента/ А.В. Черняков, К.В. Павлюченко, В.С. Коваль, Д.Н. Алгазин //Омский научный вестник. 2015. № 2. С. 95.

9. Черняков А.В. Исследование процесса сортирования зернового вороха на коническом сепараторе на различных культурах/ А.В. Черняков, В.С. Коваль, А.В. Сухов, К.В. Павлюченко// Омский научный вестник. 2013. № 3 (123). С. 108-112.

10. Черняков А.В. Экспериментальное исследование работы двух цилиндрических качающихся решет с продолговатыми отверстиями, расположенными под углом к плоскости их движения/ А.В. Черняков, В.С. Коваль, А.В. Сухов/ Омский научный вестник. 2009. № 2 (80). С. 152-155.

ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОТЫ ДИСКОВЫХ НОЖЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ

Кобяков И.Д. – профессор кафедры агрономии и агроинженерии
Коваль В.С. – доцент кафедры агрономии и агроинженерии
Бегунов М.А. – доцент кафедры агрономии и агроинженерии
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина,
Тарский филиал, Россия, г. Тара

Аннотация

Рассмотренные вопросы работы ножей почвообрабатывающих орудий позволяют установить закономерности взаимодействия лезвия ножа с обрабатываемым материалом.

Ключевые слова

Нож, почвообрабатывающие орудие, почва, диск, энергетические затраты.

Исследование работы ножей является актуальным вопросом, т. к. от него существенно зависят качественные и энергетические показатели работы почвообрабатывающих орудий [2,3,4,5,6,7,8].

Один из первых крупных отечественных исследователей, основоположник теории резания академик В. П. Горячкин [1] отмечал, что резание материала может быть нормальным к лезвию, и со скольжением, с одновременным углублением ножа в материал. Во 2-ом случае он ввёл понятие о коэффициенте скольжения K , который определяется из выражения:

$$K = V_T / V_H , \quad (1)$$

где V_T – тангенциальная составляющая скорости ножа, м/с;
 V_H – нормальная составляющая скорости ножа, м/с.

Рассмотрим опыт по резанию ножом при его погружении в почву до середины диска без скольжения около точки E (рис. 1, a). В результате теоретических и экспериментальных исследований получено выражение для определения силы влечения диска

$$P = 2\rho R \cdot (0,586b + 0,639fc) , \quad (2)$$

где R – радиус диска, м;

ρ – давление на плоскость диска, Па;
 b – толщина диска, м
 f – коэффициент трения;
 c – высота угла заточки, м.

Рис. 1 – Схема действия сил на плужный дисковый нож

Рис. 2 – Схема ножа для определения угла между нормалью и направлением перемещения

Рассмотрим движение диска с различным положением мгновенного центра вращения (рис. 1, б) при одновременном давлении на единицу площади при отсутствии трения во втулке. В таком случае положение мгновенного центра можно определить, если момент сил трения fP относительно центра диска O будет равен нулю, т. е.

$$M = fP \int \int \rho^2 \cos \gamma \cdot dv \cdot d\rho = 0. \quad (3)$$

Этот интеграл равен нулю в том случае, когда расстояние $R + \Delta R = R/0,99017$; т. е. диск вращается в почве почти без скольжения.

Горизонтальная сила влечения будет равна

$$P = fP \int \int \rho \cdot dv \cdot d\beta \cdot \cos \varphi. \quad (4)$$

для вращающегося диска

$$P = 0,4193 f\rho R^2, \quad (5)$$

а для не вращающегося диска:

$$P_S = fP(\pi R^2 / 2) = 1,57 fPR^2, \quad (6)$$

т. е.

$$P = 0,267 P_S, \quad (7)$$

Следовательно, для вращающегося диска сила влечения в 4 раза меньше.

При резании с продольным перемещением ножа по разрезаемому материалу (рис 2) с возрастанием угла α усилие, необходимое для разрезания, значительно уменьшается. При резании ножом с прямым лезвием коэффициент продольного перемещения $\varepsilon = \operatorname{tg} \alpha$ для всех точек лезвия постоянный и зависит только от угла установки ножа θ или отношения тангенциальной скорости V_T к поступательной V_{II} . У дисковых ножей (рис. 3) коэффициент продольного перемещения переменный и зависит от глубины погружения, радиуса диска и кинематического параметра ножа

$$\lambda = V_O / V_{II}, \quad (8)$$

где λ – кинематический параметр диска ножа;

V_O – окружная скорость, м/с;

V_{II} – поступательная скорость, м/с.

Следовательно $\varepsilon = \operatorname{tg} \alpha = V_T / V_N$, или

$$\varepsilon = (\lambda R - R + h) / \sqrt{2Rh - h^2}, \quad (9)$$

где R – радиус диска, м;

h – глубина погружения диска, м.

«Действительные» угол заточки и толщина лезвия ножа в точке A будут

$$\beta_{\alpha} = \arctg(tg\beta / \sqrt{1 + \varepsilon^2}), \quad (10)$$

$$\delta_{\alpha} = 2r_0 tg\varphi / \sqrt{1 + \varepsilon^2 + tg^2\varphi}, \quad (11)$$

где β_{α} – «действительный» угол заточки;

r_0 – радиус лезвия диска;

φ – угол трения разрезаемого материала по лезвию;

δ_{α} – «действительная» толщина лезвия.

Рис. 3 – Схема дискового ножа для определения коэффициента продольного перемещения

После подстановки значения ε в формулы 10 и 11 выражения примут вид:

$$\beta_{\alpha} = \arctg \left[tg\beta / \sqrt{1 + (\lambda R - R + h) / \sqrt{2Rh - h^2}} \right], \quad (12)$$

$$\delta_{\alpha} = 2r_0 tg\varphi / \sqrt{1 + \left(\frac{\lambda R - R + h}{\sqrt{2Rh - h^2}} \right)^2 + tg^2\varphi}. \quad (13)$$

Формулы (12) и (13) позволяют определить значения «действительных» угла заточки и толщины лезвия ножа при любом режиме работы и параметров h и R .

На основании опытов можно сделать следующий вывод: с увеличением λ (кинематического параметра) резание почвы, особенно верхнего слоя, в котором находятся остатки корней растений, происходит с меньшей затратой усилий.

Ряд исследователей в результате проведенных опытов по резанию почв, считают, что скорость перемещения режущих ножей мало влияет на тяговое сопротивление последних.

Однако, для ножей, используемых для резания почвенного пласта, рассматриваемая гипотеза не вполне приемлема, ввиду наличия больших размеров кромки лезвия.

Таким образом, все разработки и выводы выше указанных исследователей, с которыми можно согласиться, относятся в основном к круглым дисковым ножам. По нашему мнению, для ножей, используемых для резания почвенного пласта, рассматриваемая гипотеза не вполне приемлема ввиду наличия больших размеров кромки лезвия.

Проблема качества обработки почвы и снижение энергетических затрат остается не решенной, не смотря на то, что условия проблемной ситуации работы дисков в полевых условиях Западной Сибири известны нашим ученым.

Список литературы:

1. Горячкин В. П. Собрание сочинений в 3-х томах: науч. изд. / В. П. Горячкин. – М.: Колос, 1965. – Т. 1. – 720 с.
2. Демчук Е.В. Машины и оборудование в растениеводстве: курс лекций – учебное электронное изд. / Е.В. Демчук, А.С. Союнов, И.Д. Кобяков, А.В. Евченко – Омск: Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2015.-136 с.: ил.

3. Евченко А.В. О качестве обработки почвы дисковыми луцильниками / А.В. Евченко, И.Д. Кобяков – Российская сельскохозяйственная наука. 2010. № 2. С.53-54.
4. Евченко А.В. Усовершенствованный дисковый луцильник / А.В. Евченко, И.Д. Кобяков – Сельский механизатор. 2011. № 5. С.19.
5. Кобяков И.Д. Исследование движения шестиугольного и круглого дисков рабочих органов почвообрабатывающих орудий / И.Д. Кобяков, А.В. Евченко – Тракторы и сельхозмашины. 2016. № 1. С. 49-51.
6. Кобяков И.Д. Методологические основы совершенствования рабочих органов почвообрабатывающих и посевных машин: монография / И.Д. Кобяков, А.В. Евченко, Е.В. Демчук, А.С. Союнов – Омск: Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2012. – 144с.: ил.
7. Евченко А.В. Взаимодействие лезвия диска с почвой: сборник / Евченко А.В., Кобяков И.Д.- Современные тенденции развития науки и производства. V Международная научно-практическая конференция: в 2-х томах. Западно-Сибирский научный центр. 2017. С. 288-290.
8. Кобяков И.Д. Зависимость энергетических показателей почвообрабатывающих орудий от формы их рабочих органов / Кобяков И.Д., Евченко А.В. - Экономика: экономика и сельское хозяйство. 2017. № 3 (15). С. 2.

УДК 631.33.024.2

МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА

Коваль В.С., Евченко А.В.

ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина,
Тарский филиал, Россия, г. Тара

Аннотация

Статья посвящена обзору и анализу посевных машин, которые используются при посеве льна-долгунца.

Ключевые слова

Лен-долгунец, посевные машины, посев.

Лен – это одна из главных технических культур, которая дает одновременно два вида продукции, важные для народного хозяйства страны, — волокно и семена. Также в последнее время наблюдается возвращение легкой промышленности к производству продукции из льняных тканей. Ткани, произведенные из льна, имеют ряд ценных потребительских свойств: гигроскопичность, воздухопроницаемость, прочность, долговечность, приятный естественный блеск, гигиеничность и др. Данными свойствами не обладает больше ни одна ткань из натуральных и химических волокон.

Исходя из этого, за последнее время в значительной мере возрос интерес к производству льна. Однако, для возделывания льна и получения высокого и качественного урожая требуется комплекс специализированных машин по его возделыванию, уборке и первичной переработке на каждой технологической операции.

Одной из самых ответственных операций при возделывании льна-долгунца является посев. Именно от качества проведения посева зависит дальнейшее развитие культуры.

Рассмотрим основные машины, применяемые при посеве льна-долгунца [11].

Сеялка зерновая с приспособлением для посева льна СЗЛ-3,6 предназначена для посева семян льна и зернобобовых культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений. Зернотуковая прицепная сеялка СЗЛ-3,6 одна из модификаций сеялки СЗ-3,6. Отличается от базовой СЗ-3,6 тем, что вместо дисковых сошников на ней установлены 24 двухстрочных наральных сошника и дополнительные цепные загортачи для разравнивания поверхности почвы по всей ширине рабочего захвата машины. Двухстрочные сошники обеспечивают высев каждым сошником двух рядков с расстоянием между ними 7,5 см.

Согласно исследованиям ВНИИЛ при посеве льна оптимальным является междурядье 5-6 см. Поэтому применение двухстрочных сошников, которые обеспечивают при посеве междурядье 5-6 см, приводит к увеличению урожая и качества льна [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10].

Прицепная универсальная льняная сеялка СУЛ-48 предназначена для работы на повышенных скоростях на почвах, подготовленных в соответствии с агротехническими требованиями на предпосевную обработку. Сеялка СУЛ-48 является модификацией зернотуковой сеялки СУК-24. Она также предназначена для высева семян льна с одновременным внесением в рядки гранулированных минеральных удобрений. Она может быть использована для посева зерновых культур и трав. Агрегируется с тракторами «Беларусь».

Сеялка льняная навесная СЛН-48А может быть использована для посева льна, зерновых культур и трав.

К недостаткам вышеотмеченных сеялок можно отнести неравномерность хода сошника на неоднородных почвах, что снижает качество посева семян льна.

Сеялка льняная комбинированная СКЛ-3,6 предназначена для рыхления почвы на глубину посева и посева льна-долгунца. Может быть использована для посева семян зерновых и зернобобовых культур с глубиной их заделки от 10 до 30 мм, а в зависимости от плотности верхнего слоя почвы – до 5 см без почвообрабатывающего органа.

Сеялка комбинированная льняная СКЛ-3,6М предназначена для посева семян льна с одновременным локальным внесением минеральных удобрений отдельно от семян в междурядья культуры на глубину 3–5 см. Отличается новыми комбинированными сошниками дискового типа, использование которых в конструкции сеялки позволяет обеспечить равномерное распределение семян и удобрений по площади питания и глубине заделки, при этом достигается наиболее оптимальное, локальное расположение минеральных удобрений относительно семян льна, что благоприятно сказывается на росте и развитии растений льна в вегетационный период.

К минусам сеялок СКЛ-3,6 и СКЛ-3,6М можно отнести недостаточное уплотнение семенного ложа рабочим органом дискового типа, что приводит к снижению равномерности всходов посевов.

Селекционная сеялка СЛ-16 предназначена для посева семян льна на третьем этапе работы в селекции, государственном сортоиспытании, первичном семеноводстве и фермерских хозяйствах при сплошном посеве.

Сеялка льняная комбинированная СК-1,8 предназначена для поверхностного рыхления почвы на глубину посева и посева льна в фермерских хозяйствах с площадью до 30 га.

Сеялка зерновая пневматическая льняная СПУ-4(6)Л предназначена для посева на почвах, подготовленных под посев с применением минеральных и органических удобрений.

В качестве недостатков сеялок СЛ-16, СПУ-4(6)Л и СК-1,8 отмечается неравномерность распределения семян по площади питания.

На основе проведенного анализа машин для посева льна-долгунца можно отметить, что не смотря на их большое многообразие, часть используемой техники значительно устарела и не отвечает современным требованиям, предъявляемым к современным посевным машинам. Все это приводит к большим затратам отрасли льноводства, а также к возрастанию потерь и уменьшению качества семян и волокна льна-долгунца. Приоритетом развития отрасли льноводства, является совершенствование производства высококачественного льноволокна и семян льна с более низкими энергозатратами, путем разработки новых современных посевных машин.

Список литературы:

1. Шевченко, А.П. Повышение эффективности работы машин для посева льна-долгунца путем оптимизации конструктивных параметров рабочих органов: Монография/А.П. Шевченко, М.А. Бегунов.-Омск: Издательство ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2016. -122 с.
2. Шевченко, А.П. Двухстрочный килевидный сошник для посева льна/А.П. Шевченко, М.А. Бегунов//Сельский механизатор. -Москва. -2013. -№ 4 (50). -С. 21.
3. Пат. 128442 РФ, МПК А 01 С 7/20. Сошник / Шевченко А.П., Бегунов М.А.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина. – № 2013101498/13; заявл. 10.01.2013; опубл. 27.05.2013.
4. Шевченко, А.П. Теоретические исследования тягового сопротивления килевидного сошника /А.П. Шевченко, М.А. Бегунов// Омский научный вестник- Омск - 2013.-С 135-138.
5. Шевченко, А.П. Теоретические исследования процесса посева льна-долгунца/А.П. Шевченко, М.А. Бегунов, В.С. Коваль//Вестник Омского государственного аграрного университета. 2017. № 3 (27). С. 187-196.
6. Шевченко, А.П. Экспериментальные исследования двухстрочного сошника пневматической сеялки/А.П. Шевченко, М.А. Бегунов//Вестник Красноярского государственного аграрного университета -Красноярск -2016.-С 40-55.
7. Шевченко, А.П. Факторы, влияющие на равномерность распределения семян льна-долгунца по глубине заделки при посеве двухстрочным килевидным сошником/А.П. Шевченко, М.А. Бегунов, В.С. Коваль, В.В. Мазуров//Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2016. №3.С. 39-44.
8. Бегунов, М.А. Исследования работы сошника для посева льна-долгунца/М.А. Бегунов, В.С. Коваль, А.В. Черняков//В сборнике: Современные тенденции развития науки и производства V Международная научно-практическая конференция: в 2-х томах. Западно-Сибирский научный центр. 2017. С. 264-267.
9. Шевченко, А.П. Моделирование колебательной системы сошник-почва/А.П. Шевченко, М.А. Бегунов//Вестник Омского государственного аграрного университета. 2016. № 2 (22). С. 227-234.
10. Бегунов, М.А. К вопросу о качестве посева зерновых культур /М.А. Бегунов, В.С. Коваль//В сборнике: Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты. Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции . 2017. С. 230-232.
11. Демидов, В.П. Механизация льноводства: учеб. пособие /В.П. Демидов, В.А. Головатюк, С.Г.Щукин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2012. – 320 с.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ **РАСТЕНИЕВОДСТВА**

ВЛИЯНИЯ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ

Винникова В.А.¹ - магистрант,

Кравец А.В.² - старший научный сотрудник

¹ Национальный исследовательский Томский госуниверситет, Россия, г. Томск

² Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа - филиал Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, Россия, г. Томск

Аннотация

Исследовали влияние водных вытяжек из глинистых минералов глауконита и бентонита в разных концентрациях на посевные качества семян яровых пшеницы, ячменя, овса и озимой ржи. Глауконит в концентрации 15% повышает всхожесть семян на 9-10%. Бентонит в концентрации 0,5% повышает всхожесть семян на 6-12%.

Ключевые слова

Бентонит, глауконит, водная вытяжка, зерновые, предпосевная обработка, всхожесть.

Глауконитовая мука является бесхлорным удобрением, превышающим по результатам калийные удобрения. Используя глауконитовую муку вместо калийной соли, можно увеличить урожай семян гречихи на 3 ц/га, картофеля – на 18ц/га, томатов – на 100 ц/га. Глауконит – относится к группе гидрослюд. Химический состав — $K(Fe, Mg)(H_2O)_2[Si_{3,8-3,5}Al_{0,2-0,5}O_{10}]$. В глауконите содержится до 9,5% K_2O и до 4,5% MgO и находится некоторое количество биогенных микроэлементов — бора, меди, марганца и других [1].

Другой глинистый минерал бентонит обладает повышенной связывающей способностью, высокой ёмкостью обменных оснований, сорбционной и каталитической активностью. Для структурообразования, известкования и удобрения полей, адсорбции из почвы пестицидов, вредных веществ (тяжелых металлов, радионуклидов), регулирования водообмена в почве можно применять бентонит [2].

Предпосевная обработка семян сельскохозяйственных растений – широко используемый прием в растениеводстве. В качестве препаратов для обработки используют протравители-фунгициды, растворы стимуляторов роста растений различной природы, растворы отдельных микроэлементов или их смеси. Глинистые минералы содержат основные элементы питания растений (K, P), макроэлементы (Mg, Ca, Fe) и ряд микроэлементов (Mn, B, Cu, Co, Ni), способные переходить в водорастворимую форму. Кроме того, глинистые минералы широко распространены, доступны и дешевы.

Цель работы - исследовать влияние водной вытяжки разных концентраций из бентонита и глауконита на посевные качества семян зерновых.

В лабораторных опытах использовали образец бентонита марки ПБМБ (ООО «Бентонит Хакасии») [3]. Минеральный состав: монтмориллонит, каолинит, гидрослюда, кварц, щелочной полевой шпат, слюда, кальцит. Средний химический состав бентонита в %: SiO_2 - 59,68; Al_2O_3 - 18,63; Fe_2O_3 - 3,93; CaO - 2,76; MgO - 2,43; K_2O - 1,62; Na_2O - 0,98; FeO - 0,67; TiO_2 - 0,59; SO_3 - 0,16; P_2O_5 -0,12; MnO - 0,05. Образец глауконита предоставили представители ООО «Приборсервис» (Томск).

За сутки до закладки семян на проращивание из мелко размолотых образцов глауконита и бентонита приготовили растворы разной концентрации. Следует отметить хорошую растворимость глауконита. В отличие от него бентонит крайне плохо растворяется в воде, образуя коллоидную взвесь. Схема опыта кроме контрольного варианта (обработка водой) включала обработку глауконитом с концентрациями 1, 5, 10, 15, 20% и обработку бентонитом с концентрацией 0,1, 0,5, 1, 2, 5%.

Семена зерновых обрабатывали растворами из расчета 0,5 мл (яровые ячмень Ача и овес Мустанг) и 0,3 мл (яровая пшеница Иргина, озимая рожь Петровна) на 25 штук, закладывали в чашки Петри по 25 семян в 6 повторностях. Семена раскладывали между слоями увлажненной фильтровальной бумаги в чашки Петри и проращивали при температуре 20°C в термостате [4]. На 3-и сутки подсчитывали энергию прорастания, на 7-е сутки учитывали всхожесть, отделяли проростки от корешков, высушивали и взвешивали. Полученные данные взвешиваний пересчитывали на 10 растений. Учет биомассы с чашки Петри и перерасчет этого показателя на 10 растений позволяет судить о происходящих изменениях в метаболизме растений. Иногда общая масса с чашки больше только под влиянием возросшей всхожести. А в целом масса проростков не отличается по вариантам опыта. А иногда при пониженной всхожести расчет массы 10 проростков показывает существенное превышение показателя над контрольным вариантом, что свидетельствует о стимулирующем эффекте. Полученные экспериментальные данные обрабатывали с использованием прикладных программ Snedecor v.5 [5].

В статье представителей Орловского аграрного университета показано действие водных вытяжек из углистой глины и глауконитовых песков на посевные качества семян зерновых культур. Водорастворимая форма органических и минеральных веществ, содержащихся в горной породе, воздействует на посевные качества, рост и развитие растений, их устойчивость к неблагоприятному действию факторов внешней среды. Авторами отмечено неоднозначное влияние растворов горных пород на семена сельскохозяйственных культур. Так, при предобработке вытяжкой из глауконитового песка ячмень голозерный значительно увеличивает всхожесть на 37%. Также увеличиваются длина подземной и надземной части растений и масса проростков. Ячмень покрытозерный наоборот уменьшает все перечисленные показатели [6].

Исходя из разнонаправленного видового действия глинистых минералов, нами было принято решение использовать в опытах семена разных зерновых колосовых культур. Всхожесть – основной показатель посевного качества семян. Рассматривая полученные данные по влиянию глауконита следует отметить, что максимальное увеличение всхожести водная вытяжка из глауконита проявила в концентрации 15%. Это касается ячменя (увеличение всхожести на 9%), ржи (на 10%) и овса (на 9%). Что касается пшеницы, то максимальное повышение всхожести зафиксировано при концентрации глауконита 10% (увеличение всхожести на 6%). Иные данные получены для бентонита. Водная вытяжка из бентонита в концентрации 0,5% показала максимальное увеличение всхожести у пшеницы (всхожесть возросла на 6%), у ржи (на 12%), у овса (на 10%). Для семян ячменя максимальная всхожесть, превысившая контроль на 8% была при обработке семян водной вытяжкой из бентонита с концентрацией 2%.

При повышении всхожести возрастает и биомасса проростков. Обращает на себя внимание тот факт, что не всегда максимальное увеличение всхожести также максимально увеличивает биомассу проростков. В некоторых опытных вариантах при всхожести близкой по показателю к контролю наблюдается прирост либо массы проростков, либо корневой массы гораздо больший, чем в вариантах с максимальным возрастанием всхожести. При воздействии водной вытяжки из глауконита масса проростков пшеницы и ячменя максимально возросла на 21-22%, масса проростков ржи на 11%, масса проростков овса на 19% (таблица). Корневая масса пшеницы возросла на 17%, масса ячменя

на 44%, ржи – на 22%, овса – на 37%. Водная вытяжка из бентонита увеличивает сухую массу проростков пшеницы на 3%, ячменя на 8%, овса на 24%, ржи на 11%. Корневая масса под влиянием бентонита увеличивается более значительно: у семян пшеницы на 58%, у ячменя – на 40%, у овса на 33%, у ржи на 26%.

Увеличение показателя сухая масса 10 проростков и сухая корневая масса 10 растений свидетельствует о стимулирующей активности водной вытяжки из глинистого минерала. Сравнивая полученные данные по видам злаковых следует отметить, что глауконит проявил стимулирующие свойства по отношению к пшенице, ячменю и овсу. Только на озимую рожь глауконит повлиял не значительно. Что касается величины стимулирующей активности (прирост массы 10 проростков и корешков по отношению к контролю, выраженный в процентах), то для ржи эта величина составила 3-6%, для овса - 7-14%, для пшеницы – 12-15%, и максимальна для ячменя – 10-27%.

Таблица. Максимальное увеличение показателей посевных качеств семян зерновых относительно контроля, %

	Всхо- жесть	Сухая масса про- ростков	Сухая корневая масса	Сухая масса 10 проростков	Сухая корневая масса 10 расте- ний
Глауконит					
Пшеница	6,4	21	17	12	15
Ячмень	8,8	22	44	10	27
Овес	8,5	19	37	7	14
Рожь	10,0	11	23	6	3
Бентонит					
Пшеница	6,4	3	58	0	49
Ячмень	8,0	8	40	6	30
Овес	10,0	24	33	3	14
Рожь	12,0	11	26	7	7

Водная вытяжка из бентонита стимулирует главным образом рост корневой массы (таблица). Если прирост массы 10 проростков у семян исследованных зерновых составил от 0 до 7%, то прирост корневой массы 10 растений составил от 7 до 49%.

Таким образом, водная вытяжка из глауконита и бентонита оказывает стимулирующее влияние на посевные качества семян зерновых. Предпосевная обработка водной вытяжкой из глауконита в концентрации 15% увеличила всхожесть семян ржи на 10%, ячменя и овса на 9%. Для пшеницы максимальное увеличение всхожести на 6% получено при обработке семян водной вытяжкой из глауконита в концентрации 10%. Предпосевная обработка водной вытяжкой из бентонита в концентрации 0,5% увеличила всхожесть ржи на 12%, овса на 10%, пшеницы на 6%. Для семян ячменя увеличение всхожести на 8% было достигнуто при обработке семян водной вытяжкой из бентонита с концентрацией 2%. Для окончательных выводов и рекомендаций по использованию данных глинистых минералов необходимо проведение полевых испытаний.

Список литературы:

1. Геологический словарь: В 2 т. / Х.А. Арсланов, М.Н. Голубчина, А.Д. Искандерова и др. Москва: Недра, 1978. Т. 1- 486 с. Т. 2 - 494 с.
2. Гришин П.Н., Кравченко В.В., Кравченко И.П. Агрономические руды и нетрадиционное минеральное сырье: Учебно-практическое пособие. Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2011. 176 с.

3. ООО «Бентонит Хакасии» [Электронный ресурс] // URL: <http://b-kh.ru/index.php/ru/> (дата обращения 20.02.2017).

4. ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. – М.: Изд-во стандартов, 1985.–60 с.

5. Сорокин О.Д. Прикладная статистика на компьютере. Новосибирск: ГУП РПО СО РАСХН, 2004. 162 с.

6. Степанов Л.П., Стародубцев В.Н., Степанова Е.И. Экологическая эффективность использования предпосевной обработки семян водными вытяжками из горных пород и вермикомпостов // Вестник ОрелГАУ. 2010. № 5(26). С. 49- 53.

ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА ИЗ ВЕРМИКОМПОСТА НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПШЕНИЦЫ В МОДЕЛЬНОМ ОПЫТЕ

Наими О.И. – к.б.н., старший научный сотрудник,
Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства,
Россия, Ростовская обл., п. Рассвет.

Аннотация

Изучали воздействие гуминового препарата Bio-Дон, изготовленного на основе вермикомпоста, на биометрические показатели яровой и озимой пшеницы в модельном опыте. Показано, что применение препарата в концентрациях 0,01-0,001% способствует увеличению энергии прорастания и всхожести семян, увеличению темпов роста ростков и корней, а также возрастанию числа корней по сравнению с контролем. Повышенные концентрации гуминового препарата (0,1%) задерживают прорастание семян и крайне негативно сказываются на росте корней: отставание в развитии корней яровой и озимой пшеницы составили соответственно 83,65 и 77,06% по сравнению с контролем.

Ключевые слова

Гуминовые препараты, вермикультура, пшеница озимая, пшеница яровая, всхожесть семян.

Инновационные технологии, возникающие в современном сельском хозяйстве все чаще опираются на биологические методы, предусматривающие снижение негативной нагрузки на окружающую среду и получение экологически чистой продукции сельскохозяйственных культур. Одним из элементов таких технологий является использование гуминовых препаратов в растениеводстве.

В настоящее время все более широкое применение находят гуминовые препараты, изготовленные на основе вермикомпостов. Такие биопрепараты обладают широким спектром действия на почвы и растения, поскольку содержат в себе, помимо гуминовых веществ, широкий ряд биологически активных соединений, витамины, аминокислоты, продукты метаболизма вермикультуры и почвенных микроорганизмов [1].

Гуминовые вещества стимулируют всхожесть растений, образование и развитие корневой системы, накопление вегетативной массы, повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды и болезням, что в конечном итоге ведет к росту урожайности и улучшению качества сельхозпродукции [2, 3].

Гуминовые препараты отличаются по своей биологической активности, и реакция растений на них может отличаться в зависимости от особенностей культуры и внешних факторов. Оказывает влияние и диапазон концентраций, в которых применяются гуминовые препараты: если в низких концентрациях они стимулируют физиологические процессы, то в высоких часто вызывают угнетение роста растений.

Цель работы – сравнить эффективность применения гуминового препарата Био-Дон в модельном опыте на яровой и озимой пшенице и выявить оптимальные концентрации препарата для обработки семян.

Объектом исследования был гуминовый препарат Био-Дон, полученный путем использования технологии вермикультивирования. Содержание гуминовых кислот в Био-Доне составляет 0,2%, рН – 7,0.

Проращивание семян проводили в чашках Петри на двойном слое фильтровальной бумаги. В чашки добавляли по 10 мл рабочего раствора гуминового препарата Био-дон концентрации 0,1%, 0,01%, 0,001%. Контролем служили чашки с дистиллированной водой. В каждую чашку раскладывали по 20 семян пшеницы яровой сорта Мелодия Дона и пшеницы озимой Золушка. Опыт закладывался в трехкратной повторности. Проращивание проводилось на свету при комнатной температуре.

Через трое суток определяли энергию прорастания семян. На седьмые сутки от начала опыта определяли всхожесть семян, измеряли длину ростков, длину и количество корней. Данные подвергали статистическому анализу, измерения показателей пересчитывали в процентах к контрольному варианту.

Результаты исследований

Гуминовый препарат Био-Дон получают путем щелочной обработки вермикомпоста, поэтому он содержит в себе все его водорастворимые и щелочерастворимые компоненты: соли гуминовых и фульвокислот, продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и вермиккультуры, пептиды, аминокислоты и витамины. Все это обеспечивает высокую физиологическую активность препарата.

Исследования показали, что при обработке пшеницы, как яровой, так и озимой, гуминовым препаратом Био-Дон в концентрации 0,01-0,001% происходит увеличение энергии прорастания, лабораторной всхожести семян, темпов роста надземной и корневой массы, растет количество образующихся корней. Так, энергия прорастания яровой пшеницы увеличилась с 85% на контроле до 90 и 97,5% для концентрации гуминовых веществ в рабочем растворе соответственно 0,01% и 0,001%. Энергия прорастания озимой пшеницы для этих же концентраций рабочего раствора составила соответственно 85,0 и 82,5%, а на контроле – 77,5%. Соответственно возрастает и всхожесть семян: у пшеницы яровой с 92,5% на контроле до 97,5-100% при обработке гуминовым препаратом; у пшеницы озимой с 87,5% на контроле до 95-97,5%.

Для более концентрированных рабочих растворов гуминового препарата (0,10%) энергия прорастания и всхожесть как яровой, так и озимой пшеницы была ниже, чем на контроле (таблица 1).

Таблица 1. Энергия прорастания и всхожесть семян пшеницы при использовании гуминового препарата Био-Дон

Варианты	пшеница яровая		Пшеница озимая	
	Энергия прорастания, %	Всхожесть, %	Энергия прорастания, %	Всхожесть, %
Контроль	85,0	92,5	77,5	87,5
0,10%	80,0	85,0	57,5	77,5
0,01%	90,0	97,5	85,0	95,0
0,001%	97,5	100,0	82,5	97,5

Исследования показали, что обработка семян пшеницы гуминовым препаратом Био-Дон в концентрации 0,01-0,001% способствовала увеличению длины ростков и корней по сравнению с контролем. Так, средняя длина ростка яровой пшеницы при обработке 0,01% раствором препарата составила 9,69 см, что на 16,83% превышает контроль.

В варианте с 0,001% рабочим раствором превышение над контролем составило 14,54%. Средняя длина корня яровой пшеницы при обработке 0,01% раствором превысила контроль на 11,97%, а при обработке 0,001% раствором осталась на уровне контроля. Следует также отметить рост количества образованных корней (таблица 2).

Такие же закономерности отмечаются и для озимой пшеницы (таблица 3). Следует отметить более интенсивные темпы роста корней озимой пшеницы, обработанной гуминовым препаратом, по сравнению с яровой. Средняя длина корней превысила контроль на 20,39% для концентрации 0,01% и на 22,86% для концентрации 0,001%. Озимая пшеница превзошла яровую и по количеству образованных корней: превышение к контролю у яровой пшеницы составило 0,82-4,33%, а у озимой – 5,26-7,37%.

Таблица 2. Биометрические показатели пшеницы яровой при использовании гуминового препарата Био-Дон

Варианты	Биометрические показатели					
	Длина ростка		Длина корня		Число корней	
	см	% к контролю	см	% к контролю	штук	% к контролю
Контроль	9,15±2,34	-	9,36±1,68	-	4,85±0,67	-
0,10%	6,65±1,36	-27,32	1,53±0,56	-83,65	4,71±0,92	-2,89
0,01%	10,69±1,78	+16,83	10,48±1,24	+11,97	4,89±0,57	+0,82
0,001%	10,48±1,63	+14,54	9,38±1,87	+0,21	5,06±0,66	+4,33

Повышенные концентрации гуминового препарата (0,1%) задерживают прорастание семян и крайне негативно сказываются на росте корней: отставание в развитии корней яровой и озимой пшеницы составили соответственно 83,65 и 77,06% по сравнению с контролем. Задержка в развитии надземной части оказалась более значительной у озимой пшеницы (27,32%) по сравнению с озимой (13,95%).

Таблица 3. Биометрические показатели пшеницы озимой при использовании гуминового препарата Био-Дон

Варианты	Биометрические показатели					
	Длина ростка		Длина корня		Число корней	
	см	% к контролю	см	% к контролю	штук	% к контролю
Контроль	10,41±0,97	-	12,16±2,28	-	4,75±0,72	-
0,10%	9,13±1,78	-12,30	2,79±0,80	-77,06	5,25±0,64	+10,53
0,01%	12,24±0,87	+17,58	14,64±2,14	+20,39	5,10±0,64	+7,37
0,001%	11,5±1,02	+10,47	14,94±2,03	+22,86	5,00±0,32	+5,26

Таким образом, обработка семян яровой и озимой пшеницы гуминовым препаратом Био-Дон способствуют увеличению энергии прорастания и всхожести семян, стимулирует рост надземной части и корневой системы растений. Рекомендуемые концентрации рабочего раствора – 0,01-0,001%. Озимая пшеница в модельном опыте показала большую отзывчивость на применение гуминового препарата по сравнению с яровой. Повышенные концентрации гуминового препарата (0,1%) задерживают прорастание семян и крайне негативно сказываются на росте корней: отставание в развитии корней яровой и озимой пшеницы составили соответственно 83,65 и 77,06% по сравнению с контролем.

Список литературы:

1. Титов И.Н., Белик Е.В. Биопрепараты на основе вермикомпостов: получение, применение и перспективы. // Материалы международной научной конф. «Проблемы и перспективы биологического земледелия». – Рассвет, 2014. – Стр. 8-13.

2. Христева Л.А. Об участии гуминовых кислот и других органических веществ в питании высших растений // Почвоведение, 1953, №10. – Стр. 24-29.

3. Безуглова О.С., Полиенко Е.А., Горовцов А.В. Гуминовые препараты как стимуляторы роста растений и микроорганизмов (обзор) // Известия Оренбургского Государственного Аграрного Университета, 2016, №4(60). – Стр. 11-14.

© Наими О.И., 2017

ОСНОВЫ НАПРАВЛЕНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Хоконова М.Б. – доктор с.-х. наук, профессор
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В. М. Кокова,
Россия, г. Нальчик

Аннотация

Центральное место в сельском хозяйстве занимает растениеводство. В работе рассматриваются методы исследования в растениеводстве. Только правильно поставленный опыт обеспечивает получение достоверных результатов, которые можно с уверенностью рекомендовать практике. Растение и условия его жизни составляют единство, в основе которого лежит обмен веществ. Во взаимодействии со средой происходят развитие растения, его адаптация к внешним условиям путем изменчивости, отбора и наследственного закрепления свойств и признаков.

Ключевые слова

Растениеводство, сельское хозяйство, методы исследования, биология растений, этапы развития.

Центральное место в сельском хозяйстве занимает растениеводство. Оно удовлетворяет большую часть потребностей населения в пище: человек получает из растений около 88% энергии в виде углеводов, жиров, белков и около 80 % витаминов, минеральных солей и других физиологически незаменимых веществ. Растительные продукты составляют 93 % диеты человека. Число видов растений, возделываемых и используемых человеком, превышает 20 тысяч.

Растениеводство – наука о полевых растениях и приемах их возделывания. Объекты его исследования – полевые культуры. Оно решает следующие задачи: изучение закономерностей формирования урожая, выявление резервов увеличения производства экологически безопасной высококачественной продукции, разработка теорий и технологий получения высокой урожайности возделываемых культур при наименьших затратах труда, средств и энергии. Растениеводство изучает также морфологические признаки и биологические особенности культурных растений, их видов и разновидностей, сортов и гибридов [2].

Сельское хозяйство – сложное комплексное производство. Оно имеет 2 главные отрасли, производящие продукцию, – растениеводство и животноводство. Другие же отрасли сельскохозяйственного производства – механизация, химизация, мелиорация, переработка и т.д. – призваны обслуживать растениеводство и животноводство, сами же органическую продукцию не создают [3].

Биологической основой производства растительной продукции является фотосинтез, превращающий световую энергию солнца в потенциальную энергию органического вещества.

Растениеводство строится на принципах биологической науки, изучающей особенности развития растений, их требования к условиям среды. К.А. Тимирязев указывал, что для получения высокого урожая необходимо знать требования растений и уметь их удовлетворять.

У растениеводства имеются свои методы исследования. Только правильно поставленный опыт обеспечивает получение достоверных результатов, которые можно с уверенностью рекомендовать практике.

В растениеводстве используют полевой, вегетационный и лабораторный методы исследований.

Основной метод исследований – полевой опыт. Полевые опыты закладывают на опытных полях, делянках размером 10-25 м² и более при 4-6-кратной повторности [1].

Вегетационный опыт – аналитический метод исследования лабораторного типа с элементами синтеза. Растения здесь выращивают в специальных помещениях, сосудах, наполненных почвой, песком или растворами солей. Ценность этого опыта заключается в возможности вычислить действие изучаемых факторов, устранив при этом влияние других.

Лабораторные методы исследований – это разнообразные биометрические, физиологические, агрохимические, микробиологические и другие анализы, проводимые по соответствующим методикам. Применяют их для объяснения результатов, полученных в полевом опыте: например, определение содержания углеводов, белков и т.д.

Производственный опыт – метод изучения различных аспектов растениеводства в производственных условиях, позволяющих дать практическую оценку данным, полученным в полевом опыте, и выявить их производственную применимость, экономическую и экологическую оценки [4]. Проводят на делянках 1-2 га с применением производственной технологии при двукратной повторности.

Биология растений и агроэкология относятся к теоретическим основам растениеводства. Они устанавливают закономерности и особенности развития растений, требования к факторам среды и реакцию на их изменение.

Жизненный цикл однолетнего растения включает 5 возрастных периодов, стадии развития, фазы и подфазы роста.

У семенных растений Н.Н. Кулешов выделил следующие возрастные периоды:

- 1) эмбриональный, или семенной, - состояние проростка, использующего запас питательных веществ материнского семени;
- 2) период юности, или молодости, характеризующийся появлением вегетативных органов;
- 3) период зрелости, в который формируются органы размножения;
- 4) период размножения;
- 5) период старения материнского растения, созревания семян плодов.

Фенологические фазы – фазы онтогенетического развития растения, фиксируемые по морфологическим изменениям. Например, у злаков различают следующие фенофазы: всходы, кущение, выход в трубку, колошение, цветение, спелость.

Фенологические наблюдения – регистрация дат наступления и завершения фаз роста и развития растений по их морфологическим признакам. При этом отмечают как начало фазы (у 10% растений), так и завершение (у 75 %).

Для характеристики индивидуального и исторического развития растения используют следующие термины: онтогенез, филогенез, органогенез.

Онтогенез – индивидуальное развитие растения с момента оплодотворения и образования зиготы до естественной смерти.

Филогенез – эволюция вида, т.е. развитие его в ряду последовательных поколений со времени образования.

Органогенез или морфогенез – возникновение и развитие органов, частей и признаков организма в процессе онтогенеза, сопровождающееся дифференциацией клеток и тканей, составляющих орган.

Для нормального роста и развития растениям необходимы 5 основных жизненно важных факторов: свет, тепло, влага, питательные вещества и воздух. Каждый фактор имеет свои экологические оптимумы и пределы, позволяющие той или иной культуре максимально проявить свою продуктивность или, влияя отрицательно, снизить урожай до такого уровня, при котором еще возможно сельскохозяйственное производство.

Растение, почва, климат и хозяйственная деятельность человека находятся в постоянном диалектическом взаимодействии. Растение и условия его жизни составляют единство, в основе которого лежит обмен веществ. Во взаимодействии со средой происходят развитие растения, его адаптация к внешним условиям путем изменчивости, отбора и наследственного закрепления свойств и признаков.

Список литературы:

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта [Текст]: / Б.А. Доспехов // 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
2. Посыпанов Г.С., Долгодворов В.Е., Жеруков Б.Х. Растениеводство [Текст]: / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков. – М.: Колос, 2006. – 612 с.
3. Хоконова М.Б. Агропромышленный комплекс России и его базовая отрасль [Текст]: / М.Б. Хоконова // Современные тенденции развития науки и производства: сборник статей III международной научно-практической конференции. – Кемерово: ООО «Западно-Сибирский научный центр», 2016. – С. 43-46.
4. Хоконова М.Б. Экономическая эффективность производства пивоваренного солода [Текст]: / М.Б. Хоконова // Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего: сборник статей II международной научно-практической конференции. – Кемерово: ООО «Западно-Сибирский научный центр», 2016. – С. 98-99.

ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ: АКТУАЛЬНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ

Беляев Н.М. - старший преподаватель
ФГБОУ ВО Уральский государственный университет,
кафедра товароведения и экспертизы, Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

В статье представлен аналитический обзор современных тенденций использования натуральных антиоксидантов. Антиоксиданты добавляют в мясные продукты для предотвращения окисления липидов, замедляют развитие отдушек и улучшают стабильность цвета. В пищевой промышленности их можно разделить на натуральные и синтетические антиоксиданты. При этом многие синтетические антиоксиданты обладают токсикологическим и канцерогенным эффектами. Таким образом, пищевая промышленность теперь выбирает натуральные продукты по сравнению с синтетическими. В этом обзоре дается анализ текущих тенденций использования антиоксидантов из природных источников, для потенциальных применений в мясе и мясных продуктах. Эти природные антиоксиданты содержат некоторые активные соединения, которые оказывают антиоксидантный потенциал в мясе и мясных продуктах различными механизмами действия. Эффективное извлечение этих антиоксидантов из их природных источников, а также установление антиокислительной активности является большой проблемой для исследователей, занимающихся этой областью.

Ключевые слова

Натуральные антиоксиданты, мясо и мясопродукты, пищевая промышленность, растительные добавки.

Введение

Атрибуты качества мясных продуктов ухудшаются из-за окисления липидов во время обработки и хранения. Липидное окисление отвечает за разработку продуктов первичного и вторичного окисления, снижение качества пищевых продуктов, а также изменения вкуса, которые могут увеличить опасность для здоровья и экономические потери с точки зрения низкого качества продукции. Окисление липидов представляет собой довольно сложный процесс, при котором окисляется ненасыщенная жирная кислота мембранных фосфолипидов и образуются гидропероксиды, которые еще более подвержены окислению или разложению на продукты вторичного окисления, такие как короткоцепочечные альдегиды, кетоны и другие окисленные соединения, которые может отрицательно сказаться на общем качестве и приемлемости мяса и мясных продуктов.

Антиоксиданты представляют собой соединения, способные выделять водородные свободные радикалы для спаривания с другими доступными свободными радикалами для предотвращения реакции распространения во время процесса окисления. Это эффективно минимизирует прогорклость, замедляет окисление липидов, не повреждая сенсорные или питательные свойства, что приводит к сохранению качества и срока хранения мясных продуктов. Тем не менее, внутренние факторы доступны в живой мышце, чтобы предотвратить окисление липидов. Эти факторы часто теряются после убоя во время конверсии мышц в мясо, первичной и вторичной переработки, обработки или хра-

нения мясных продуктов. По этой причине синтетические антиоксиданты, такие как бутилированный гидрокситолуол, широко использовали для задержки, замедления или предотвращения окисления липидов. Однако из-за обеспокоенности по поводу безопасности этих синтетических соединений ведется обширная работа по поиску новых и встречающихся в природе соединений для замедления окислительной деградации липидов, улучшения качества и поддержания питательной ценности пищевых продуктов. Таким образом, природные антиоксиданты обладают большим потенциалом применения в мясной промышленности из-за приемлемости потребителями синтетических антиоксидантов. Однако применение растительных экстрактов, трав, специй и эфирных масел с антиоксидантными эффектами по-прежнему далеки по основным причинам ограниченных данных об их воздействии на различные мясные продукты [4].

Механизм окисления липидов в мясных и мясных продуктах

Липидное окисление описывается как кислородзависимое, окислительное ухудшение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Эта модификация жирной кислоты главным образом осуществляется автокаталитическим механизмом свободных радикалов, называемым автоокислением и состоящим из 3-х фаз: инициация, распространение и прекращение.

Липиды и их производные жирные кислоты присутствуют в мышцах в качестве структурных компонентов мышечных мембран, в качестве капель для хранения триацилглицерина между мышечными волокнами и как жировая ткань. Форма и природа этих жирных кислот определяют стабильность цвета, потерю капель и развитие окислительной прогорклости, которые в конечном итоге определяют сенсорное и пищевое качество мясных продуктов. Привлекательность мяса для покупателя в основном связана с цветом и ароматом, после того, как она воспринимается как экономическая ценность, однако с увеличением срока хранения, мясные продукты приобретают коричневый оттенок, т.е. когда миоглобин превращается в метмиоглобин (окисленная форма). И это становится основной причиной снижения потребительских свойств мясных продуктов. Окисление липидов также зависит от: степени ненасыщенности жирных кислот; уровня антиоксидантов (внутренних или внешних); и присутствие прооксидантов, таких как свободное железо. Скорость окисления липидов прямо пропорциональна ненасыщенности жирных кислот, что в конечном итоге определяет цвет и окислительную стабильность мясных продуктов.

Антиоксиданты для мясных и мясных продуктов

Антиоксиданты добавляют к различным мясным продуктам для предотвращения окисления липидов, замедляют развитие неактивных веществ и улучшают стабильность цвета. В пищевой промышленности их можно разделить на натуральные и синтетические антиоксиданты. E320 (бутилированный гидроксианизол), E310 (пропилгаллат) и E319 (трет-бутилгидрохинон) являются примерами синтетических антиоксидантов; в то время как ингредиенты, полученные из природных источников, которые проявляют антиоксидантный потенциал в пищевой модельной системе, считаются естественными антиоксидантами. Однако синтетические антиоксиданты были идентифицированы как токсикологические и канцерогенные агенты в некоторых исследованиях. Таким образом, пищевая промышленность теперь выбирает натуральные продукты по сравнению с синтетическими. Следовательно, на рынке продуктов питания требуются натуральные антиоксиданты, не содержащие синтетических добавок и все еще ориентированные на уменьшение процессов окисления в жире и мясных продуктах [1].

Антиоксиданты из природного источника обеспечивают хорошую альтернативу традиционным антиоксидантам из-за высоких фенольных и других активных ингредиентов, которые могут эффективно предотвращать иницирование или распространение

реакций окисления липидов. Антиоксидантная активность экстракта виноградных косточек, продукты переработки гранатовой кожуры и семян, розмарин, орегано и различные другие специи в мясных и птицеводческих продуктах показали более сильные антиоксидантные свойства, чем синтетические E320 / E19. Было также показано, что различные природные антиоксиданты оказывают положительное или отрицательное влияние на цветовые и сенсорные свойства мясных продуктов [2].

Исследователи изучали влияние чеснока на окисление липидов и холестерина в курином мясе, в присутствии соли в качестве прооксиданта. Эти авторы обнаружили, что содержание ненасыщенных жирных кислот не изменяется с добавлением чеснока, а напротив содержание этих жирных кислот уменьшалось после приготовления и хранения. Эффект снижения содержания продуктов окисления в готовом курином продукте так же был выявлен, что позволило увеличить сроки хранения продукта, за счет снижения процесса окисления жиров [5].

Исследователями выявлены более сильная группа растительных антиоксидантов, включающая в себя экстракты розмарина, мускатного ореха, гвоздики, кардамона и более слабая группа: черный перец, экстракты семян растений, овощные порошки. Исследования показали, что термически обработанный продукт из мяса птицы с добавлением овощных порошков, экстракта чеснока и черного перца (не более 2% общей массы), имел низкие показатели окисляемости и увеличенный срок хранения (по результатам органолептической оценки).

Эффекты антиоксидантов при различных условиях хранения изучались в паштете из мяса птицы, упакованного в лабораторных условиях при стандартной атмосфере в полимерные контейнеры, и хранились при температуре +6 °С в течении 20 дней. Сделан вывод, что экстракты чеснока, черного перца, порошок свеклы были очень эффективны в ингибировании образования метамиоглобина и окисления липидов; тем самым стабилизируя цвет мяса и замедляя развитие запаха. Органолептическая оценка продукта (цвет, запах, текстура) показала удовлетворительные характеристики, так же был отмечен более привлекательный цвет и запах продукта с природными антиоксидантами в сравнении с продуктом промышленного производства с содержанием E320. Природные антиоксиданты привели к снижению значений малондиальдегида (малоновый диальдегид (MDA) — альдегид с формулой $\text{CH}_2(\text{CHO})_2$). Возникает в организме при деградации полиненасыщенных жиров активными формами кислорода, служит маркером перекисного окисления жиров (в том числе и при действии излучения) и оксидативного стресса).

Так же было изучено антиоксидантное действие эфирных масел тимьяна и розмарина, добавление которых оценивали в свежем мясе куриной грудки, хранящемся при 4 °С в течение 3 недель. Было показано, что тимьян уменьшает образование радикалов DPPH в мясе на 20-30%. Обработка эфирными маслами также ограничивала перекисное окисление липидов и ухудшение свойств саркоплазматических белков, помогая сохранить мясо даже после 2 недель хранения (уменьшить обезвоживание поверхности, сохранить цвет и предотвратить образование слизистого налета) [3].

Одним из методов обеспечения антиокислительного процесса является изготовление пищевой упаковки с добавлением эфирных масел, получаемых из кожуры цитрусовых. Экстракт цитрусовых можно оценить, как эффективный антиоксидант сравнить с α -токоферолом (витаминов E). Использование упаковки с покрытием из α -токоферола обычно не показывает значительного эффекта из-за низкой способности к миграции в продукт из поверхности упаковки. Эффективность покрытия цитрусовым экстрактом по сравнению с покрытием из α -токоферола объясняется более активной миграцией вещества за счет растворимости в воде эфирного масла. Добавление эфирного масла цитрусовых в продукт не всегда оправдано рецептурой, т.е. может значительно изменить вкус готового продукта [5].

Эксперименты, проведенные различными исследователями, так же показали антиоксидантный потенциал различных растительных порошков (10 г / 145 г мяса) в приготовленных продуктах из мяса птицы. Порошок из шпината, зеленого горошка, зеленого болгарского перца, свеклы, брокколи, моркови, сельдерея, лука, красного перца, улучшает окислительную стабильность продукта более чем на 40%

Некоторые антиоксиданты хорошо известны своим антиоксидантным потенциалом и коммерчески доступны в форме сырого или активного ингредиента. Исследователи так же отмечают эффективность применения природных антиоксидантов в уменьшении количества свободных радикалов, повышение которых вызывает процессы облучения мяса и мясных продуктов.

Выводы

Современные тенденции питания человека, продовольственная безопасность и забота о здоровье общества требует применения антиоксидантов из природных источников для замены синтетических антиоксидантов из-за негативных последствий для здоровья. Хорошие альтернативы дают фрукты, овощи, побочные продукты и другие растительные материалы. Некоторые из этих антиоксидантов, помимо ингибирования окисления, также могут влиять на другие качественные признаки положительно или отрицательно и в конечном итоге влиять на потребительскую приемлемость продукта. Было показано, что применение некоторых природных источников антиокисления может привести к изменению цвета мяса или мясных продуктов. Специи, как оказалось, влияют на профиль вкуса обработанных мясных и птицеводческих продуктов.

Некоторые ингредиенты отрицательно влияют на технологические свойства мяса и мясных продуктов, такие как свойства текстуры и эмульсии. Безопасное использование этих природных источников также зависит от их проблем, связанных со здоровьем, поскольку некоторые из них могут также содержать антипитательные или даже токсикологические факторы.

Экономический аспект является одним из основным факторов, от которого зависит устойчивость любой отрасли. Таким образом, экономические условия производства должны быть хорошо рассмотрены относительно урожайности, времени, требований к инфраструктуре, материалов для обработки, а также наличия природных источников. Следует также рассмотреть соотношение между экономикой использования антиоксидантов и экономикой порчи окисления, прежде чем делать какие-либо выводы для мясной промышленности.

Список литературы:

1. Патиева А.М. Природные антиоксиданты в мясной промышленности / А.М. Патиева, Л.Ю. Бабченко // сборник статей по материалам III научно-практической конференции «Современные аспекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции». – 2017. – С. 158-161
2. Федченко, И.А. Природные и синтетические антиоксиданты, применение в пищевой промышленности / И.А. Федченко, Н.А. Притыкина // Глобальная научная интеграция. – 2013. -№ 6. – С. 74-80
3. Шарыгиан Я. Н., Байдалинова Л.С. Использование экстрактов розмарина как антиоксидантов в технологии мясных замороженных полуфабрикатов // Известия вузов. Пищевая технология. — 2011. — №2 – 3
4. Natural antioxidants in lipid oxidation/Yanishlieva N., Marinova E.//Bulg. Chem. Commun. - 2003. - 35, № 2. - С. 79-91. -Англ.
5. Maryam Sardarodiyani, Ali Mohamadi Sani, (2016) "Natural antioxidants: sources, extraction and application in food systems", Nutrition & Food Science, Vol. 46 Issue: 3, pp.363-373, <https://doi.org/10.1108/NFS-01-2016-0005> - Англ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ

Албогачиева Б.М. - старший преподаватель
Институт экономики и правоведения, Россия, г. Назрань

Аннотация

Одним из направлений повышения экономической эффективности производства является развитие агропромышленной интеграции. В сложившихся условиях, когда хозяйства испытывают трудности в сбыте сельскохозяйственной продукции, переработка ее в местах производства экономически выгодна, так как позволяет рационально использовать всю произведенную продукцию и вовлечь ее в товарооборот.

Ключевые слова

Производительность, рентабельность, АПК.

Рост производства продукции сельского хозяйства, может быть, достигнут либо за счет увеличения количества применяемых ресурсов, либо за счет повышения их использования. Важная роль, в этой связи отводится рациональному использованию трудовых ресурсов. Основной экономической категорией, которая характеризует эффективность использования трудовых ресурсов, является производительность труда. Она выражает связь между объемом производства и затратами труда.

Под производительностью труда понимают результативность конкретного труда, эффективность целесообразной производственной деятельности человека в течение определенного рабочего времени. Это соотношение между количеством произведенной продукции и рабочим временем, затраченным на ее производство. Производительность труда представляет собой способность конкретного труда производить определенное количество потребительной стоимости в единицу рабочего времени. Чем больше производится продукции в единицу рабочего времени или чем меньше затрачивается времени на производство единицы продукции, тем выше его производительность труда.

Повышение производительности труда является наиболее актуальной проблемой, от которой зависят темпы расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве и полное удовлетворение потребностей населения в его продукции. Под повышением производительности труда понимается всякое изменение в процессе труда, направленное на сокращение рабочего времени, необходимого для производства данной продукции.

Рост производительности труда является всеобщим законом, свойственным всем общественно-экономическим формациям. Закон непрерывного повышения производительности труда общий для всех отраслей народного хозяйства. Однако в сельском хозяйстве он имеет особые формы проявления, это связано влиянием на уровень производительности труда природных условий и социальной структурой отрасли. В общественных хозяйствах (колхозах, совхозах, акционерных обществах, коллективных хозяйствах и др.) более высокий уровень энерговооруженности, чем в личных подсобных хозяйствах, где почти все сельскохозяйственных работы выполняются вручную. Здесь, соответственно и ниже уровень производительности труда по сравнению с общественными хозяйствами.

При производстве продукции затрачивается как живой, так и прошлый, овеществленный в средствах производства, материалах и др. труд, перенесенный на новый продукт конкретным трудом. Живой труд приводит в движение созданные в прошлом средства производства. Он является единственным создателем новых потребительских стоимостей.

Труд как всегда является живым. Но, когда процесс труда завершен, и продукт труда вышел за его пределы, весь воплощенный в продукте труда представляет овеществленный (прошлый) труд. Овеществленный труд включают в себя труд работников промышленности, воплощенный в машинах, оборудовании, минеральных удобрениях, а также труд работников сельского хозяйства, затраченный на предыдущих этапах производства и овеществленный в семенах, кормах, других средствах и предметах труда сельскохозяйственного происхождения. Овеществленный сельскохозяйственный труд по сравнению с овеществленным промышленным трудом обладает меньшей эффективностью, поскольку последний играет важную роль в техническом оснащении сельского хозяйства.

Труд, затраченный на предшествующих этапах и на конечной стадии производства, представляет собой совокупный труд. Он создает стоимость конкретного продукта, а труд, затраченный на конечном этапе производства, создаст новую стоимость продукта. В этой связи следует различать показатели эффективности затрат всего труда (совокупного) и показатели эффективности затрат только вновь присоединяемого (живого) труда.

Экономическая сущность повышения производительности труда состоит в том, что при производстве продукта доля живого труда сокращается, а доля прошлого (овеществленного) труда возрастает, но увеличивается таким образом, что общая сумма труда на производство продукции уменьшается. При этом количество живого труда сокращается больше, чем увеличивается количество прошлого (овеществленного) труда. Учет совокупных затрат в рабочем времени является основой для определения стоимости сельскохозяйственной продукции, так как стоимость сельскохозяйственной товара определяется исключительно содержащим в НСМ рабочим временем.

Если экономия одних элементов затрат поглощается увеличением других, то роста производительности труда не происходит. Другими словами если производство конкретной машины стоит такого же количества труда, какое сберегается от ее применения, то происходит простое перемещение труда. Общая сумма труда, необходимого для производства товара не уменьшается, а следовательно роста производительности труда не происходит.

Соотношение между живым и прошлым трудом изменяется с повышением технической вооруженности. Для определения роста производительности труда и выявления экономии рабочего времени необходимо учитывать затраты всего совокупного труда в рабочем времени. Такой учет общественных затрат труда в рабочем времени является базой для определения стоимости сельскохозяйственной продукции. Это имеет исключительно важное значение для установления межотраслевых и зональных пропорций, оценки и выявления экономической эффективности научно-технического прогресса в отраслях сельского хозяйства. В процессе производства продукции земледелия на долю прошлого труда приходится около 67%, а живой труд занимает 33%. С внедрением в производство достижений научно-технического прогресса соотношение затрат прошлого и живого труда изменяется в сторону увеличения затрат овеществленного и уменьшения живого труда.

Для определения уровня и динамики производительности труда в сельском хозяйстве и его отраслях используют систему натуральных и стоимостных показателей (схема). При определении производительности труда в целом по отрасли или в предприятии, когда производится разнородная продукция, которая не поддается суммированию в натуральном виде, её объем определяют в денежном выражении. Для этих целей используют текущие, действующие закупочные и сопоставимые цены. В том случае, если рассчитывают производительность труда в одном хозяйстве, в хозяйствах однотипной специализации или в пределах определенной зоны в течение одного года, то для оценки

валовой продукции сельского хозяйства используют текущие закупочные цены или цены реализации отдельных видов продукции. Для сравнения производительности труда в хозяйствах различной специализации, по разным природно-климатическим зонам и за несколько лет применяют единые сопоставимые цены 1994 г. В настоящее время при определении производительности труда в сельском хозяйстве принимают в расчет только прямые затраты труда. Это объясняется некоторой сложностью распределения затрат труда управленческого и обслуживающего персонала по видам продукции.

Повышение производительности труда ведет к сокращению затрат живого труда на производство продукции, а следовательно, к экономии рабочего времени. С ростом производительности труда сокращается численность работников в сельском хозяйстве, а высвобожденная рабочая сила находит применение в других сферах экономики страны. Рост производительности труда создает предпосылки для сокращения рабочего дня, рабочей недели и общего количества рабочих дней в году. Свободное время используется для удовлетворения личных и общественных потребностей человека.

Увеличение производительности труда способствует сокращению расходов на его оплату в целом и на единицу сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем рост производительности труда ведет к эффективному использованию и экономии затрат прошлого труда, овеществленного в материальных ресурсах. В конечном итоге это оказывает существенное влияние на повышение эффективности производства отдельных видов продукции растениеводства и животноводства.

Степень и направленность влияния факторов на производительность труда в сельском хозяйстве не одинаковы. Одни из них способствуют снижению затрат труда, другие ведут к увеличению производства продукции сельского хозяйства, а третьи оказывают влияние одновременно и на экономию труда и на рост производства продукции (рис. 1)

Рис. 1 Факторы и пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве.

Производительность труда характеризуется также отношением произведенной валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 1994 г. в расчете на одного среднегодового работника. Данный показатель отражает не только уровень производительности труда, но и степень использования рабочей силы в течение года. Это самый главный показатель эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. На производительность труда непосредственное влияние оказывает уровень квалификации рабочей силы. Чем выше профессиональное мастерство работников и больше стаж работы по специальности, тем меньше труда затрачивается на производство единицы продукции. Опытные механизаторы в совершенстве знают агротехнику выращивания сельскохозяйственных культур и организацию технологических процессов. Это способствует более эффективному использованию труда и повышению его производительности.

Немаловажная роль в повышении производительности труда отводится материальному стимулированию работников сельского хозяйства. Основная и дополнительная оплата труда работников обеспечивает их заинтересованность в результатах производства. Темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста его оплаты. В этом заключается экономическая сущность производительности и материального стимулирования труда. К сожалению, в условиях перехода к рыночным отношениям этот важный принцип хозяйствования нарушается, и уровень оплаты труда во многих сельскохозяйственных предприятиях значительно опережает уровень производительности труда.

Список литературы:

1. Аверина Т.И., Хваткин Н.Г. Экономика заготовок и реализации картофеля и овощей. М.: Колос, 1982. с. 207.
2. Васютин А.С. Решаем проблему производства картофеля в России/Картофель и овощи. 1995. - №2. с.2-3.
3. Вермель Д., Силаева Л. Картофель //Экономика сельского хозяйства России. 1997. №1. с. 33.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ АПК

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И МЕТОДИКУ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Хасанов Б.У. - доцент
Холикулов М. - студент

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства,
Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация

В статье рассмотрены основные специфические особенности сельского хозяйства и их влияние на организацию учета и контроля затрат на производство продукции отрасли. Раскрыта необходимость ведения управленческого учета.

Ключевые слова

Управленческий учет, бухгалтерский учет, сельское хозяйство, эффективное управление, управленческие решения.

Сельское хозяйство или сельскохозяйственная деятельность является одной из основных отраслей народного хозяйства, от развития которой зависит уровень обеспеченности продовольственной независимости и безопасности Республики Узбекистан.

Сельское хозяйство в Узбекистане в современных условиях глобализации экономики должно развиваться так, чтобы в наибольшей степени достичь стратегических целей государства по полному удовлетворению потребностей населения нашей страны в высококачественных, экологически чистых продуктах питания, по сельскохозяйственному сырью для перерабатывающих и других промышленных организаций, а также по достижению максимальных объемов экспорта сельскохозяйственной продукции. Однако для того, чтобы достичь выше указанных стратегических целей развития сельского хозяйства, необходимо комплексно учитывать в каждом регионе, области, районе, хозяйстве оптимальное сочетание проведенных мероприятий по модернизации и интенсификации сельскохозяйственной деятельности с почвенно-природными условиями функционирования хозяйствующих субъектов. Кроме того, следует иметь в виду, что в сельском хозяйстве стадии процесса экономического воспроизводства совокупного продукта пересекаются со стадиями естественного процесса биотрансформации биологических активов (живых растений и животных).

Отсюда следует, что при разработке стратегии управления сельским хозяйством, развития методических аспектов его информационно-аналитических, прогнозно-оценочных, нормативно-контрольных, организационных и других функций необходимо исходить как из действия объективных экономических законов (закона стоимости, развития производительных сил и эффективности производства и т.д.), так и законов природы, природных факторов, биотрансформационных процессов биологических активов (сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных), естественных физиологических возможностей их продуктивного (производительного) использования.

Необходимо также, при организации оптимального хозяйственного механизма сельскохозяйственного экономического субъекта, в том числе его экономической информационной системы, учитывать другие специфические особенности сельского хозяйства, влияющие на все элементы указанного хозяйственного механизма. Рассмотрим наиболее основные из этих особенностей сельского хозяйства и определим их влияние

на организацию учета и контроля затрат на производство сельскохозяйственной продукции.

Приведенные особенности сельского хозяйства являются основными, но они не претендуют на полный их перечень. Есть еще и технологические особенности выращивания сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных по разным условиям организации производства сельскохозяйственной продукции.

Это прежде всего такие условия, когда применяются традиционные экстенсивные и более продвинутое в технологическом смысле интенсивные методы производства продукции либо совсем новые, из практического опыта развитых стран, так называемые активно-адаптивные технологии производства, а также с использованием такого нематериального актива в сельском хозяйстве, как «ноу-хау» (новая технология, техника, секреты производства).

Все эти особенности технологии сельскохозяйственного производства оказывают существенное влияние на организацию планирования, бюджетирования производства и затрат, их учета и контроля в каждой сельскохозяйственной организации. Поэтому, в рамках настоящего исследования, необходимо конкретизировать направления совершенствования организации управленческого учета и контроля затрат на производстве продукции сельского хозяйства.

В первую очередь приведем общие блоки (части), составляющие в целом управленческий учет затрат, выхода продукции и калькулирования ее себестоимости:

1. Совершенствование организации первичного учета затрат и выхода продукции.
2. Организация производственного учета и контроля затрат, выхода продукции по подразделениям и совершенствование производственно-управленческой (сегментарной) отчетности.
3. Рационализация сводного учета затрат, выхода продукции, сводной производственно-управленческой (сводной по сегментам) отчетности.
4. Организация рациональной системы управленческого учета затрат, выхода продукции в растениеводстве и животноводстве.
5. Совершенствование калькуляции себестоимости продукции растениеводства и животноводства.
6. Организация контроля эффективности цикла производства продукции и потребления в этом цикле трудовых, материальных, биологических и финансовых ресурсов (затрат). Определим более конкретные аспекты совершенствования организации выше указанных блоков управленческого учета.

В настоящее время в сельском хозяйстве для учета затрат и выхода продукции растениеводства, животноводства и промышленного производства используют очень много различных по формам и содержанию первичных документов. Это связано с тем, что для учета, например, некоторых видов затрат и полученной продукции от сельскохозяйственной деятельности используют несколько различных по форме и содержанию документов. Поэтому требуется проведение существенного сокращения количества форм используемых первичных документов, улучшения их содержания путем разработки универсальных форм для оформления (отражения) однородных фактов хозяйственной жизни.

Второй блок или совершенствование организации производственного учета по структурным подразделениям растениеводства, животноводства, промышленного производства требует четкое определение организационных форм, масштабов и видов деятельности каждого подразделения. С учетом этого необходимо выбрать методы производственного учета для практического их использования на уровне подразделений.

Кроме того, здесь следует усовершенствовать перечень статей затрат, доводимых до соответствующих подразделений производственными заданиями либо бюджетами производства.

Следует так же установить объекты планирования и учета затрат на производство продукции, основываясь не только на технологических, организационно-управленческих и других особенностях сельского хозяйства, но и на принципе сопоставимости учетных и плановых показателей. Особое значение в производственном учете на уровне подразделений организаций имеет организация аналитического учета, надлежащего контроля затрат и анализа их окупаемости по объектам производства (сельскохозяйственным культурам, животным) и сегментам деятельности (подразделениям – центрам ответственности).

Поэтому требуется по-новому подойти к разработке форм производственных отчетов по затратам, выпуску продукции и анализу эффективности деятельности каждого подразделения, а также форм отчетности по эффективному использованию всех видов ресурсов в данном подразделении с выявлением резервов. Соответственно, по третьему блоку организации надлежащего управленческого учета требуется также усовершенствование сводного аналитического учета затрат, выхода продукции и их контроля путем разработки новых, более совершенных форм регистров аналитического учета и сводной производственно-управленческой отчетности по подразделениям растениеводства, животноводства и др.

Список литературы

1. Алибеков, Ш. И. Принципы формирования себестоимости продукции в бухгалтерском и налоговом учете / Ш. И. Алибеков // Аудитор. – 2002. – №6 (88). – С. 30.
2. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник для бакалавров / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, А.А. Мельникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2014. – 25с.
3. Рафикова, Н.Т. Себестоимость сельскохозяйственной продукции: факторы и методология анализа / Н.Т. Рафикова. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 228 с.
4. Садыков, И.Ф. Учет и калькулирование в системе нормативного управления затратами на основе адаптации методов «стандарт-кост» и «директ-кост»: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.12 / Садыков Ильдар Фанисович. – Казань, 2006. – 29с.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Кочеткова Е.Н. - к.э.н., доцент

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Россия, г.Абакан

Аннотация

В данной статье рассмотрена информатизация агропромышленного производства, она подобно механизации, химизации и т.д., должна стать неотъемлемой частью системы ведения сельскохозяйственного производства и подобно другим отраслям должна иметь свое научное обеспечение, техническую базу, организационную инфраструктуру и кадры. Информатизация АПК является стратегической задачей развития аграрного производства и его инновационного развития. Средства автоматизации создают необходимую материально-техническую базу, которая способна влиять на распространение знаний за счет электронной фиксации и общей автоматизации информационных процессов. В статье рассмотрено влияние информационных технологий на производство в аграрном секторе и на экономические показатели с этим связанные.

Ключевые слова

Агропромышленный комплекс, информационные технологии, сельское хозяйство, автоматизация производства, информатизация, аграрное производство, экономические показатели.

Инновационное развитие агропромышленного комплекса замедляется, в том числе из-за низкого уровня технологической оснащенности, во многом определяемой техническим и технологическим уровнем промышленности и недостаточной квалификацией кадров. В то время как мировой и европейский опыт ведения сельскохозяйственных работ уже напрямую связан с информационными технологиями, в России это направление еще практически не открыто.

Сегодня не должно быть такой сферы производства и хозяйствования, в которых бы не применялись информационные технологии. С помощью информационных технологий осуществляется успешная деятельность множества компаний, которые занимаются производством той или иной продукции. Информационные технологии и компьютеризация позволяют усовершенствовать и облегчить производственный процесс, а полная или частичная его автоматизация позволяет облегчить труд, в том числе и в аграрном производстве.

Агропромышленный комплекс (АПК) является важной составной частью экономики нашей страны, которая включает отрасли по производству сельскохозяйственной продукции и ее переработке и доведению до потребителя, а также обеспечивает сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами производства [3].

Информационные технологии - это комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы [1]. Информационные технологии значительно расширяют возможности использования информационных ресурсов в различных отраслях сельского хозяйства. В такой сфере, как аграрное производство и сельское хозяйство, базовые информационные технологии стали встречаться уже более интенсивно. Широкое распространение получили программы для расчета и оптимизации рационов кормления и кормосмесей для различных животных. Так, например, многие агропромышленные предприятия, комбикормовые заводы, птицефабрики, свинокомплексы, комплексы по выращиванию крупного скота, производители премиксов используют программу для оптимизации рецептов кормления всех видов и половозрастных групп животных.

Такие экономические показатели как прибыль, уровень рентабельности производства позволяют проводить оценку эффективности отдельно взятой сельскохозяйственной отрасли в современных условиях.

В максимальном увлечении этих показателей и заключается конечная цель внедрения новых информационных технологий [6]. В животноводстве эффективность производства напрямую зависит от грамотного применения технологических процессов, определяющим значением из которых является кормление животных. В связи с этим развиваются технологии заготовки кормов, технологии содержания и разведения птицы, скота и экзотических животных, которые позволяют увеличить производительность, снизить себестоимость производства, а также улучшить качество продукции.

Следует отметить, что современные технические решения в животноводстве и растениеводстве предусматривают наличие датчиков состояния животного или почвы и автоматическое преобразование сигналов в информацию, на основе которой происходит регулирование технологического процесса. Так, например, система доения коров 16x32

MidiLine с вакуумными воротами отделяет коров для искусственного осеменения, запуска, чистки копыт, ветеринарного лечения, а система слива молока отделяет непригодное (мастит, повышенное содержание микроорганизмов, и т.д.) для переработки молоко, направляя его в отдельный резервуар. Все сигналы поступают в базы хозяйства и ветеринарной службы района[2].

Наиболее распространенными информационными технологиями для растениеводства являются геоинформационные системы (ГИС).

По нашему мнению, уровень информатизации аграрного производства в современных условиях представляется недостаточным, что объясняется следующими причинами:

- низкой эффективностью хозяйствующих субъектов в условиях недостаточного и государственного влияния на процессы становления материально-технической базы и организационно-экономической ситуации системной информатизации;
- отсутствием развитой инфраструктуры информатизации отечественного АПК;
- низкой заинтересованностью хозяйствующих субъектов в развитии систем информатизации и использовании её продуктов в силу недостаточного стимулирования продукции информационных технологических систем[5].

Подтверждением этому служит степень использования информационных технологий, которая во многом зависит от размеров предприятий. По состоянию на 2016 г., в АПК страны применение информационных технологий осуществляется лишь на 9 % сельскохозяйственных предприятий, преимущественно крупных.

Ведение современного сельского хозяйства в развитом информационном обществе предполагает постоянное получение информации от различных внешних источников (через глобальную сеть Интернет) из любой точки местности в удобный момент времени. Например, постоянное получение данных о прогнозах синоптиков может быть доступно фермерам на протяжении дня. Это позволяет более эффективно применять химические средства защиты растений, а также снижает риск загрязнения окружающей среды. Существуют разработки информационных систем для предупреждения фермеров о появлении вредителей и болезней растений.

В последнее время в сфере сельского хозяйства все чаще появляются условия и прилагаются значительные усилия по внедрению информационных технологий. Это, в первую очередь, программы оптимизации размещения сельскохозяйственных культур в зональных системах севооборота и рационов кормления животных; по расчету доз удобрений; проведению комплекса землеустроительных работ и управлению земельными ресурсами; ведению государственного кадастра истории полей и разработке технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур и многое другое. Обладая нужной информацией, руководитель может осуществлять мониторинг хозяйственной деятельности предприятия, быстро получать информацию о новых производственных технологиях и новинках НТП, так же будет иметь доступ к различной информационной и статистической информации. Создание эффективных современных информационных систем требует творческого подхода. Информационно–консультационные системы решают многие проблемы товаропроизводителей, реализовывая программы поддержки сельского хозяйства; становятся объективно необходимым условием для повышения эффективности управленческой деятельности, как в АПК, так и в иных отраслях народного хозяйства[1].

Развитие новых информационных технологий позволяет увеличить производительность, снизить себестоимость производства, а также улучшить качество продукции. Вопросы производства экологически чистых продуктов выходят сегодня на первый план. В связи с этим очень востребованы сегодня технологии, позволяющие повысить

чистоту продуктов. Использование современной техники также способствует повышению качества продукции. И, конечно же, несомненно, одним из приоритетных направлений было и есть все, что связано с повышением производительности продукции.

Инновации, позволяющие собирать по несколько урожаев сельскохозяйственной продукции в год успешно дополняют технологии безотходного производства и технологии грамотного сбора и сохранения урожая. В секторе животноводства развиваются технологии заготовки кормов, технологии содержания и разведения птицы, скота и ранее экзотических животных[4].

Таким образом, информатизация АПК является стратегической задачей развития аграрного производства и его инновационного развития. Средства автоматизации создают необходимую материально-техническую базу, которая способна влиять на распространение знаний за счет электронной фиксации и общей автоматизации информационных процессов. Основными современными направлениями развития информационных технологий в сельском хозяйстве являются точное земледелие, геоинформационные и интеллектуальные системы агромониторинга, системы поддержки принятия решений. Сельское хозяйство – идеальная среда для применения информационных технологий. Но недостаточность финансовых средств в сфере аграрной науки не дает возможности для широкого применения современных информационных технологий.

Список литературы:

1. Ананьев, М.А. Применение информационных технологий в АПК /М.А. Ананьев, Ю.В. Ухтинская. [Электронный ресурс] – URL: www.sisupr.mrsu.ru.
2. Кочеткова, Е.Н. Развитие и размещение сельскохозяйственного производства муниципального района: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Е.Н. Кочеткова. - Всерос. науч.-исслед. ин-т организации пр-ва, труда и упр. в сел. хоз-ве.- Москва, 2011.- 151 с.
3. Кочеткова, Е.Н. Современное состояние агропромышленного комплекса Хакасии // Современные тенденции развития науки и производства: сборник материалов 6 международной научно-практической конференции (5 июля 2017) том 1 – Кемерово: ЗапСибНИЦ,2017 – С.118-124.
4. Коломейченко, А. С. Информационное обеспечение процессов управления в АПК // Молодой ученый. — 2017. — №15.1. — С. 10-12.
5. Меняйкин, Д. В. Информационные системы и их применение в АПК / Д. В. Меняйкин, А. О. Таланова // Молодой ученый. - 2014. - № 3. - С. 485 - 487.
6. Матвеев, Д. М. Техническое и технологическое переоснащение сельского хозяйства необходимо / А. Т. Стадник, Д. М. Матвеев, М. Г. Крохта, П. П. Холодов // АПК: экономика, управление. - 2012. - № 5. - С. 68–71.
7. Питерская, Л.Ю. Система управления качеством продукции в России в условиях глобализации / Л.Ю. Питерская, И.В. Ворошилова // АПК: экономика и управление. - 2012. - №10. – С.86-93.
8. Плотников, В.Н. Российское фермерство: состояние и перспективы развития / В.Н.Плотников // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2011. – № 3. – С. 16–20.

© Е.Н. Кочеткова, 2017

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПО ЕЕ ПОДДЕРЖАНИЮ

Курмакаева Е.Ш. – доцент кафедры экономики и таможенного дела,
Прошунин П.И. – доцент кафедры экономики и таможенного дела
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Россия, г. Саратов

Аннотация

Рассматривается значимость обеспечения продовольственной безопасности и роль импортозамещения как инструмента государственной политики. Импортозамещение способствует не только повышению конкурентоспособности агропродовольственного комплекса на внутреннем рынке продовольствия, но и создает возможность для использования экспортного потенциала отечественных предприятий. Анализируются факторы снижения уровня продовольственной безопасности России, современное состояние и меры по ее поддержанию.

Ключевые слова

Продовольственная безопасность, импортозамещение, угрозы.

Экономическая и аграрная политика государства ориентированы на обеспечение высокого уровня продовольственной безопасности, что обусловлено стратегической важностью данного вопроса. Удовлетворение физиологических потребностей общества, в первую очередь – в еде, является необходимым условием обеспечения экономической и социальной стабильности в стране, ее обороноспособности. Зависимость государства от импортных поставок продовольствия приводит к зависимости от экономической и политической конъюнктуры мирового рынка.

Очевидно, что продовольственная безопасность имеет первостепенное значение в структуре не только экономической безопасности, но и национальной, что выдвигает проблему ее поддержания на первое место в ряду стратегических целей государства. Современная кризисная ситуация в стране и в мире еще больше обостряет актуальность данной проблемы и обуславливает необходимость использования всего арсенала инструментов государственного регулирования для повышения уровня продовольственной безопасности России.

В национальной литературе рассматриваются два подхода к понятию экономической продовольственной безопасности: продовольственная независимость и продовольственная безопасность. Продовольственная независимость предполагает устранение зависимости от импорта и переход к максимальной самообеспеченности продуктами питания. Продовольственная безопасность допускает использование импортных источников снабжения продуктами питания наряду с отечественными для сохранения жизни и здоровья населения [2]. При этом продовольственная безопасность и независимость дополняют друг друга, а не являются взаимоисключающими понятиями.

Россия, как и остальные страны-участницы ЕАЭС, во главу угла ставит формирование продовольственной безопасности как потребительской безопасности, что предполагает обеспечение всего населения основными продуктами питания за счет всех источников, внутренних и внешних. При этом приоритет отдается максимально возможному обеспечению потребностей за счет производства государств-членов союза при максимально возможной независимости государств от внешних источников поступления продовольствия. Однако названный принцип действует при обязательном соблюдении условий продовольственной безопасности.

В Римской декларации о всемирной продовольственной безопасности еще в середине прошлого века были определены базовые показатели продовольственной безопасности:

- физическая доступность продовольствия;
- экономическая доступность продовольствия;
- безопасность и питательность пищи;
- экономическая самостоятельность национальной продовольственной системы (продовольственная независимость);
- способность национальной продовольственной системы обеспечивать все население продовольствием независимо от сезонных, погодных колебаний;
- способность национальной продовольственной системы развиваться в соответствии с темпами изменения численности населения страны [3].

В Доктрине продовольственной безопасности России критерий экономической безопасности обозначен как соотношение 20% иностранных продуктов питания и 80% отечественных: «Продовольственная независимость ... – состояние экономики ..., при котором ... производство жизненно важных пищевых продуктов за год составляет не менее чем 80% годовой потребности населения в этих пищевых продуктах в соответствии с физиологическими нормами питания» [1].

По нормативам, принятым международными организациями, индикатором (критическим показателем) продовольственной безопасности страны также выступает доля импортного продовольствия в общем объеме его потребления в стране. Значение индикатора - не более 20%. Если фактическое значение показателя превышает его критическое значение, то страна находится в зоне опасности. Россия много лет назад перешагнула этот критический рубеж, определенный экспертами ФАО. Импорт продовольствия в России стал обычным явлением. Еще больше настораживает то, что пищевая промышленность большей частью работает на привозном сырье и импортном оборудовании.

Итогом поспешной либерализации внешней торговли и активной экспансии импортного продовольствия стал глубочайший кризис агропромышленного комплекса. Низкие цены на импортные продукты и сырье способствовали снижению конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем рынке.

Последовательно реализуемая политика поддержки отечественного АПК позволила в последние годы улучшить ситуацию. Политические события также способствовали укреплению позиций внутреннего производителя. Результатом введения санкций и соответствующих ответных мер стала возросшая доля отечественных продовольственных товаров в розничной торговле в нашей стране в последние годы. Однако доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами в Российской Федерации еще высока. Несмотря на введенные антисанкции и ограничения поставок продовольствия в 2014-2017 гг., доля продовольственных товаров в общем объеме импорта из стран дальнего зарубежья уменьшилась незначительно и составляет более 15%.

Ввоз зарубежного продовольствия оказывает влияние на уровень продовольственной безопасности. Негативные последствия импорта продовольствия в Россию имеют очень серьезные долговременные последствия для страны. Однако надо учесть, что, во-первых, Россия не может производить всю возможную номенклатуру продовольственных товаров, во-вторых, полный отказ от импорта может привести к еще более негативным последствиям, таким как: потеря экономических выгод, снижение конкуренции отечественных производителей, снижение качества продовольствия, рост уровня цен и т.д.

Уровень продовольственной безопасности обусловлен влиянием и внешних и внутренних факторов, находящихся в непрерывном взаимодействии. В сфере продовольственной безопасности пересекаются узловые проблемы реализации агропромышленной и внешнеторговой политики.

На сегодня реализация импортозамещения при ограничении поставок продовольствия из-за рубежа, конечно, является шансом для отечественного производителя, но это не единственный фактор конкурентоспособности. Первоочередной задачей в решении проблем продовольственной безопасности должно стать обеспечение качества отечественной продукции, и только потом импортозамещение. Необходимо создать оптимальные условия для самообеспечения страны не просто продовольствием, а качественным продовольствием. В частности, нужно развивать конкурентоспособные предприятия и организации агропромышленного комплекса, необходима более активная государственная поддержка отечественных товаропроизводителей, регулирование внутреннего продовольственного рынка и внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, формирование государственных резервов.

Не менее важно решение вопросов обеспечения физической и экономической доступности продовольствия для населения, контроля качества и безопасности продовольственных товаров, а также улучшения структуры питания, особенно у малообеспеченных слоев населения.

В рамках внешнеторговой политики для поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей нужны меры по расширению вывоза продукции. Однако обязательным условием должно быть использование принципа эскалации таможенного тарифа, который предполагает стимулирование экспорта продукции с более высокой степенью переработки и ограничение вывоза сырья. Государственные вложения в развитие экспортной инфраструктуры оказали бы действенную помощь отечественному агропродовольственному сектору.

Необходимо определить еще одно перспективное направление внешнеэкономической политики России в отношении сельхозпродукции и продовольствия: подготовка к выходу России на мировой рынок с новой агропродовольственной продукцией. Россия вполне может занять свою нишу на мировом рынке продовольственных товаров, предложив населению планеты экологически чистую продукцию, что на современном этапе является конкурентным преимуществом России на мировом рынке. В настоящее время в мире продолжает расти доля продовольствия, содержащего ГМО. Поэтому для отечественного аграрно-промышленного комплекса – это возможность выйти на передовые позиции, повысив свою конкурентоспособность и эффективность. Таким образом, появилась возможность воспользоваться сложившейся ситуацией и принять меры.

Список литературы:

1. Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 от 1 февраля 2010 г. [Электронный ресурс] // URL: http://www.state.kremlin.ru/-/security_council/6752
2. Чернова О.А. Продовольственная безопасность: научно-теоретические подходы к определению терминологии / О.А. Чернова, В.Е. Степаненко // Юридический мир. – 2013. С. 78
3. Уланова О. И. Риски и угрозы продовольственной безопасности России / О. И. Уланова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. Т. 31. С. 131–135.

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ПЛАНИРОВАНИЕМ И КОНТРОЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Юлдашева Иноят Закирьяевна - старший преподаватель
Айтмуратова Барно Бердаховна - студентка
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства,
Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация

В связи с кризисными явлениями в мировой экономике, а также с экономическими санкциями западных стран возникает объективная необходимость существенного повышения эффективности организации и методики системы внутреннего контроля учета затрат в сельском хозяйстве, что предполагает наличие ряда свойств, которыми данная система должна обладать. В настоящей работе приведены элементы организации внутреннего контроля в сельском хозяйстве.

Ключевые слова

Сельское хозяйство, внутренний контроль, учет затрат, себестоимость, система контроля, анализ, организация, управленческого учета, контроль производства, сельскохозяйственной продукции.

Вовлечение узбекских сельскохозяйственных организаций в глобальную рыночную экономику, функционирующую по условиям, диктуемым ВТО, ставит перед руководителями и специалистами хозяйствующих субъектов новые проблемы эффективного управления ограниченными производственными ресурсами и сельскохозяйственной деятельностью в условиях роста конкуренции. Поэтому возникает объективная необходимость совершенствования системы управления ресурсами сельскохозяйственных организаций и в целом сельским хозяйством путем развития функций и методов менеджмента, а также улучшения экономических отношений между сегментами деятельности и трудовыми коллективами сельскохозяйственных организаций.

Основой совершенствования методов управления всеми видами ресурсов сельскохозяйственных организаций, их трудовым потенциалом и сельскохозяйственным производством могут послужить функции контрольно-аналитического и информационного обеспечения менеджмента, в том числе практическое применение концептуальных положений, методологических, организационных и методических аспектов управленческого учета. Но при этом особая роль в обеспечении эффективности управления сельскохозяйственным производством, то есть циклом формирования затрат, циклом выпуска (выхода) продукции и результатами производства в сельскохозяйственных организациях должна быть отведена интегрированному использованию всех функций менеджмента через организацию эффективной коммуникации необходимой информации управленческого учета.

Значение интегрированного информационного обеспечения менеджмента вдвойне возрастает в нынешних кризисных условиях. Так, в системе современного производственного менеджмента сельскохозяйственным производством особое значение приобретают требования объективности, оперативности, согласованности (сопоставимости), достоверности и полноты не только учета, но и планирования, контроля, анализа всех объектов (затрат труда, предметов и средств труда, выпуска продукции, себестоимости и др.). Эти требования должны стать причиной формирования уместной, надежной и правдивой информации для управления затратами, ресурсами, процессами и ре-

зультатами сельскохозяйственного производства. Отсюда возникает необходимость гармоничного развития управленческого учета, планирования, контроля и анализа в сельском хозяйстве.

Однако нынешнее состояние системы бухгалтерского учета, в том числе управленческого учета, в сельском хозяйстве не позволяет формировать полезную, объективную и существенную информацию об управляемых объектах сельскохозяйственных организаций. Сегодняшнее состояние учета с целью управления необходимо называть производственным учетом, а не управленческим, так как он отражает только прошлые события (операции) о затратах и выпуске продукции растениеводства и животноводства на уровне производственных подразделений, а на уровне организации ведется только финансовый учет.

Поэтому в сельском хозяйстве требуется разработка организационных мер и методики ведения управленческого учета. Но для этого прежде необходимо теоретическое обоснование методологических положений, а также концептуальных направлений развития управленческого учета путем совершенствования или разработки способов (методов) и правил его ведения в сельском хозяйстве.

Развитие сельскохозяйственного управленческого учета и практическое его внедрение в сельскохозяйственных организациях во многом зависит, как показывает практика, от понимания значения и желания руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций использовать в управлении производством информацию управленческого учета для принятия экономических решений. Именно эта причина сегодня является следствием слабого функционирования или вовсе отсутствия управленческого учета в сельскохозяйственных организациях.

Системы управленческого учета затрат «Стандарт-кост», «Директ-костинг» в несколько приспособленном виде применяются также в отдельных промышленных организациях Российской Федерации. Несмотря на развитие и широкое применение управленческого учета отдельные западные и отечественные экономисты (Р.Мюллердорф, М.М. Карренбауэр, А.А. Додонов и др.) управленческий учет отождествляют с производственным учетом.

Модернизация и интенсификация производства продукции сельского хозяйства являются приоритетной основой развития сельскохозяйственной деятельности, существенного повышения уровня эффективности используемых ресурсов (трудовых, биологических, финансовых, материальных) в данной отрасли народного хозяйства. Эффективность сельскохозяйственного производства в какой-то мере может быть достигнута за счет строгого выполнения технологических работ, исходя из естественных природных, климатических и технологических факторов производства во временном и пространственном аспектах в каждой организации. Но, согласно экономическому закону убывающей отдачи (убывающей доходности) и теории предельной полезности, экстенсивное развитие производства ограничивается во времени и в получении нормальной эффективности. Это, безусловно, связано с постоянным истощением естественных факторов производства как, например, естественного плодородия почвы и др.

Список литературы:

1. Алборов, Р.А. Организационно-экономические механизмы управления биологическими активами в свиноводстве: монография / Р.А. Алборов, Р.Р. Га-зизов, И.А. Мухина. – Ижевск: Изд-во ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 155с.
2. Алибеков, Ш. И. Принципы формирования себестоимости продукции в бухгалтерском и налоговом учете / Ш. И. Алибеков // Аудитор. – 2002. – №6 (88). – С. 24-25.
3. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник для бакалавров / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, А.А. Мельникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2014. – 424с.

4. Рафикова, Н.Т. Себестоимость сельскохозяйственной продукции: факторы и методология анализа / Н.Т. Рафикова. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 301с.

ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

АГРАРНАЯ СПЕЦИФИКА УЙМОНСКОЙ И КИННАУРСКОЙ ГОРНЫХ ДОЛИН: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Артамонова Т.А., доцент кафедры философии
Алтайский государственный аграрный университет, Россия, г. Барнаул

Аннотация

Алтай и Гималаи – две горные системы схожие по своим природно-климатическим условиям и биосферному потенциалу, что обуславливает общность экологических проблем и стратегий хозяйственной деятельности. Чтобы оценить общие проблемы и тенденции развития, в российско-индийском исследовательском проекте в качестве репрезентативных территорий были выбраны Уймонская (Усть-Коксинский район, Республика Алтай, Россия) и Киннаурская (шт. Химачал-Прадеш, Индия) горные долины. Даны рекомендации в сфере сельского хозяйства и природопользования.

Ключевые слова

Алтай, Гималаи, Индия, Уймонская долина, сельское хозяйство, горные территории, рациональное природопользование, экология.

Алтай и Гималаи – две горные системы, окаймляющие с севера и юга засушливую территорию бессточных котловин и хребтов Центральной Азии. Эти горные системы схожи по своим природно-климатическим условиям и являются крупнейшими центрами биоразнообразия. В рамках проекта «Алтай и Гималаи как уникальные культурно-биосферные регионы Евразии: поиск общих ценностей, эколого-экономических стратегий, социокультурных параллелей» в качестве исследовательских площадок были выбраны Уймонская (Усть-Коксинский район, Республика Алтай, Россия) и Киннаурская (шт. Химачал-Прадеш, Индия) горные долины. Схожесть биосферно-климатического потенциала обуславливает общность агро-экологических проблем и стратегий хозяйственной деятельности на этих территориях [1]. Особые условия жизни киннаурцев и уймонцев, а именно высокогорье и удаленность от крупных агропромышленных центров, способствовали сохранению специфических форм сельскохозяйственной деятельности и природопользования. Традиционные знания населения этих регионов, содержат регламентирующие принципы, которые в прошлом обеспечивали неистощительное ведение хозяйства. Сегодня актуальной является задача органического совмещения традиционных и современных стратегий землепользования, глубокой переработки природных ресурсов, создания сети особо охраняемых природных территорий. Эта тема давно исследуется в работах как алтайских, так и индийских ученых [2,3].

В Киннауре, как и в Уймонской долине, наиболее развитая отрасль экономики — сельское хозяйство. Местные жители выращивают такие зерновые культуры, как пшеница, овся, ячмень. В традиционной кухне используется гречиха. Широко распространены горох, фасоль, чёрный горошек; из овощей — капуста, турнепс, тыква, томаты, картофель и некоторые другие местные виды. Животноводство в основном развито отгонно-пастбищное. Среди основных пород – козы и овцы, но жители высокогорных поселений разводят также коров, яков и сарлыков; в качестве вьючных животных – лошадей, пони, мулов и ослов. Как и на Алтае, в пищу широко используются семена гималайской сосны, получившие название ореха чилгозы. Киннаур славится и своими яблоневыми садами, расположенными на горных террасах.

Подъем сельскохозяйственного производства в Индии, как и в свое время в России, привел к уменьшению бедности и сокращению импорта продовольствия, но интенсификация сельского хозяйства истощила природные ресурсы. Особенно ощутимо это в гималайских горных долинах, где оптимальные формы взаимодействия человека и природы складывались тысячелетиями. Сегодня же под напором техногенно-потребительской цивилизации, опирающийся на завышенный рост материального благосостояния, значительные перемены затронули именно область традиционного хозяйствования и природопользования. Все это привело к нарастанию экологических проблем. Одной из наиболее острых является эрозия почвы.

Почва – важнейший ресурс штата Химачал-Прадеш, где более 90% населения зависят от сельского хозяйства. При этом только 21,4% земель пригодны для возделывания и получения урожая [4, с. 92]. Как считают специалисты, масштабное обезлесение и устаревшие методы земледелия на склонах являются основными причинами эрозии почвы. Вследствие этого увеличиваются последствия водной и овражной эрозии, которая активно развивается на маломощном почвенном покрове при обильных ливневых стоках. Специалисты штата разработали ряд мероприятий, среди которых рекомендации по особой обработке почвы и внедрению новых агрономических методов для земель с малым классом эрозии; биоинженерные мероприятия (планировка, ступенчатое террасирование, агролесные методы и т.д.) – для средне эрозированных почв. Почвы, подверженные высокому классу эрозии, требуют комплексных охранных мер, например, таких, как строительство объектов для сбора и хранения поверхностного стока, выделение почвоохранных участков, создание контурных полос [4, с. 96-98].

В Усть-Коксинском районе также наблюдается нарушения экологического баланса. В Уймонской межгорной котловине, где были развиты преимущественно ковыль-ные и разнотравные луговые степи, массовая распашка земель привела к их практически полному исчезновению. При этом реализация зерна на рынке составляет одну треть от производства, так как природные условия не позволяет выращивать в больших количествах сильные и твердые сорта пшеницы, имеющие высокую рыночную стоимость [5, с. 95]. К антропогенным факторам относится вырубка лесов, особенно кедровых. Кедр (сосна сибирская) — одна из самых ценных лесообразующих пород Горного Алтая, играющая огромную почвозащитную и водоохранную роль. Вырубка кедров в верховьях рек приводит к интенсивным паводкам, что приносит огромный ущерб сельскому хозяйству, промышленности и транспорту. Процесс деградация лесных массивов, как вследствие вырубки, так и других причин, приводит к снижению биосферного потенциала региона. В Гималаях также отказ от традиционного общинного пользования лесами и вырубка их в коммерческих целях привела к серьезным последствиям в сельском хозяйстве и землепользовании [6].

Кризис современной цивилизации показал, что только тот народ, который сохранит жизнедеятельные силы природы и свое духовное единство с ней, не потеряет навыков подлинного хозяйствования как формы устойчивого развития природного и человеческого потенциала, имеет шанс выжить и органично развиваться в будущем. Еще Махатма Ганди выдвигал идею о создании нового общества, свободного от эксплуатации человека и природы, что перекликается с современными идеями о духовно-экологическом пути развития [7]. Для этого необходимы коренные изменения в сельском хозяйстве и природопользовании. Для восстановления естественного плодородия почв, борьбы с эрозией и другими процессами природно-антропогенной деградации, целесообразно изъять часть наиболее истощенных земель из пахотного фонда. На склонах Гималаев, где развито неполивное земледелие, необходимо значительно расширить площадь лесов и окультуренных пастбищ. Провести соответствующие биоинженерные мероприятия в зависимости от степени эрозии склонов. Для сохранения повышения продуктивности агроценозов

необходимо использование в севообороте многолетних трав и сидеральных культур. В Киннаурской долине требуется более широкая механизация и сокращение доли тяжелого ручного труда; разведение новых продуктивных сортов. В Усть-Коксинском районе низкий показатель землеотдачи (0,19) при сельскохозяйственном производстве определяет острую необходимость смены структуры землепользования и землеустройства [5, с. 97]. Она должна быть переориентирована на рекреационное использование с сохранением сельскохозяйственного производства как сферы обслуживания туристической индустрии. Вследствие удаленности горных районов от рынков сбыта, необходимо развивать глубокую переработку сельскохозяйственной и природной продукции, а также производство продуктов по исторически-традиционным рецептам, что делает их эксклюзивным продуктом на рынке сбыта; внедрять органическое земледелие. Развивать рентабельные формы хозяйствования, при условии сохранения экологического баланса природы и механизмов ее самовосстановления. Для этого необходимо более широкое использование новых научно-обоснованных агротехнологий и методов рационального природопользования.

Следует отметить, что в целом горные территории, несмотря на большую уязвимость, сохранились в лучшем экологическом состоянии, чем равнинные. Чистота природы, разнообразие ландшафтов, великолепные виды таят в себе огромные возможности физического и духовного оздоровления человека. Этот ресурс по достоинству оценен местным населением и должен быть использован как залог процветания Алтая и Гималаев.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ - администрации Алтайского края № 16-13-22002 «Алтай и Гималаи как уникальные культурно-биосферные регионы Евразии: поиск общих ценностей, эколого-экономических стратегий, социокультурных параллелей».

Список литературы:

1. Иванов А.В., Фотиева И.В., Артамонова Т.А. Алтай — Гималаи: биосферно-хозяйственные параллели и перспективы евразийского сотрудничества // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2016. – № 7 (141). – с. 189-193.
2. Алтай-Гималаи – два устья Евразии: монография / под ред. С. Бансал, Б. Гупта, С.В. Макарычева, А.В. Иванова, М.Ю. Шишина. — Барнаул: изд-во АГАУ, 2012. – 325 с.
3. Алтай-Гималаи: традиционные знания и инновации в развитии горных и предгорных регионов Евразии: материалы 1-го российско-индийско-монгольского семинара, 19-20 июня 2015 г. (под ред. Н.А. Колпакова, И.В. Фотиевой). – Барнаул: Изд-во Фонда «Алтай-21 век», 2015. – 232 с.
4. Пушта Тхакур. Обзор состояния почвенной эрозии в штате Химачал-Прадеш // Алтай – Гималаи: два устья Евразии: монография / под ред. С.П. Бансал, Панкай Гупта, С.В. Макарычева, А.В. Иванова, М.Ю. Шишина. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2012. – с. 90-99.
5. Мерецкий В.А., Жигулина Т.Н. Перспективы землеустройства и землепользования территорий горных ландшафтов (на примере Усть-Коксинского района Республики Алтай) // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2016. – № 7(141).
6. Индия: страна и её регионы / Отв. ред. Е.Ю. Ванина. Изд. 3-е. М.: Эдиториал УРСС, 2010.

7. Иванов А. В., Фотиева И. В., Шишин М. Ю. На путях к новой цивилизации (очерки духовно-экологического мировоззрения) – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014. – 219 с.

ИСТОРИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА КАФЕДРЕ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА, ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ОМСКОГО ГАУ

Ушакова И.Г. – канд. геогр. наук, доцент,
Корчевская Ю.В. – канд. с.-х. наук, доцент,
Троценко И.А. – канд. с.-х. наук, доцент,
Горелкина Г.А. – старший преподаватель
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

В статье приведены основные этапы развития научных исследований в области гидравлики, гидрологии и мелиорации, выполненные коллективом сотрудников гидро-мелиоративного факультета Омского СХИ за его 90-летнюю историю.

Ключевые слова

Научные исследования, гидравлика, гидрология, мелиорация.

В 2018 году ФГБОУ ВО Омский ГАУ, ранее ОмСХИ им. С.М. Кирова будет отмечать 100-летний юбилей, а гидромелиоративному факультету, а ныне – кафедре «Природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов» в 2019 году исполнится 90 лет. За этот длительный период, благодаря основателям и сотрудникам факультета, накоплен богатый опыт научных исследований и подготовки специалистов в области мелиорации, водоснабжения и водоотведения.

На факультете инженеров-организаторов территории Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства (позднее известном как Омский СХИ), в декабре 1929 года было организовано гидромелиоративное отделение. Учебные занятия начались 1 января 1930 г. Профессор Иосиф Ильич Агроскин стал первым деканом нового факультета (1931-1939гг) [2].

В этот период на факультете начал формироваться научный творческий коллектив - здесь работали крупные специалисты: гидротехники первого выпуска мелиораторов в России профессор В.В. Долинино-Ивановский, инженеры с большим производственным опытом К.М. Голубенцев, П.П. Голышев, П.И. Волк и др.

Под руководством И.И. Агроскина создано Бюро, которое занималось разработкой методов и приемов осушения и освоения земель Барабы. Разработка схемы комплексного использования р. Иртыша со строительством ГЭС и орошения 500000 тыс. га на юге Омской области выполнялась группой ученых под руководством К.М. Голубенцева. Профессор В.В. Долинино-Ивановский занимался вопросами проектирования водозаборных сооружений и совместно с К.М. Голубенцевым оценил состояние сельскохозяйственного водоснабжения в Омской области. По результатам этих работ издан «Справочник по сельскохозяйственному водоснабжению». Кроме того профессора В.В. Долинино-Ивановский, А.Н. Бефани, доцент П.С. Лебедев и другие сотрудники гидромелиоративного факультета в годы ВОВ работали над проблемами рационализации водоотводов с лётных полей аэродромов, защиты гидросооружений от воздушного нападения, ликвидации последствий такого нападения. По заданию правительства на основе выполненных исследований разработан проект промышленной добычи соли из озер юга Западной Си-

бири и Северного Казахстана для нужд химической промышленности и другие [1]. Высокий уровень выполненных работ отмечен присвоением звания заслуженного деятеля науки и техники РСФСР профессору В.В. Долинино-Иванскому, орденом Красного Знамени – доценту К.М. Голубенцеву, 13 сотрудников награждены медалями.

В первые годы существования гидромелиоративного факультета доцентом И.И. Агроскиным были заложены основы *гидравлического цикла*. По его инициативе в 1932 году был создан специализированный кабинет гидравлики и начато строительство гидравлической лаборатории, которая начала действовать в 1936г. Возглавивший факультет и кафедру гидравлики, а впоследствии ОмСХИ (1927-1939гг), И.И. Агроскин выполнил ряд крупных оригинальных исследований, издал несколько учебных пособий, в том числе один из основных классических учебников для гидромелиоративных вузов – «Гидравлика».

В годы войны лаборатория была демонтирована и ее помещения заняты цехами оборонного завода. В 1946-1949гг. под руководством А.С. Гинца, при участии Л.С. Башкировой и В.А. Морозова по их оригинальному проекту заново создана лаборатория гидравлики, не имевшая себе равных в то время учебных лабораторий. Два зала лабораторных испытаний площадью 340 м², а с подсобными помещениями – более 400 м², и в настоящее время позволяют проводить большой комплекс учебных лабораторных испытаний и исследований от отдельных деталей сооружений – до русловых процессов в зале моделирования. На гидравлических моделях, построенных в ее лотках, провели исследования и защитили диссертации А.Ф. Квардаков (1947г), Л.С. Башкирова (1952г), В.А. Морозов (1956г), А.С. Иноземцев (1964г), В.Н. Туркин (1963г). Многие производственные исследования русловых процессов на р. Иртыш выполнены под руководством доцента А.С. Гинца, а также в содружестве с Нижне-Иртышским речным пароходством отработаны технологические схемы судовых работ [1].

Под руководством доцента А.С. Иноземцевым (1956-1997гг) по заказу производственных организаций Сибири на пространственных моделях были организованы и проведены исследования 14 крупных водозаборов и других гидротехнических сооружений, по итогам которых составлены научные отчеты и рекомендации, которые внедрены в производство (рис. 1).

В 1997-98гг. под руководством В.Н. Туркина построены и испытаны пространственные модели растекания и локализации выброса нефтепродуктов на р. Волге. Его-рова Т.С. активно участвовала в выполнении исследований по заказам производства, в результате которых получены авторские свидетельства [1]. В настоящее время функционирование большого и сложного оборудования гидравлической лаборатории, создание новых моделей и их испытание осуществляется под руководством старшего преподавателя, руководителя гидравлического цикла П.С. Ткачева.

Рис.1 Физические модели водосбросных сооружений в Лаборатории гидравлики.

В 60–70-е годы на факультете под руководством профессора Варфоломея Семеновича Мезенцева создавалась *сибирская школа ученых гидрологов*. Много лет сибирская научная школа Мезенцева В.С. является одной из прогрессивных школ в отечественной гидрологии. Основатель сибирской школы гидрологов, внес огромный вклад в теорию и методологию расчетов теплового и водного баланса суши, гидролого-климатических расчетов, используемых в практике гидрологических исследований с целью хозяйственного и мелиоративного освоения территорий. Коллектив научной гидрологической школы под руководством В.С. Мезенцева, постоянно привлекался к теоретическим разработкам важнейших народнохозяйственных проблем, участвовал в обсуждении проектов Нижне-Обской ГЭС и переброски стока сибирских рек на юг Казахстана и Среднюю Азию.

Многие ученики В.С. Мезенцева работают в вузах страны от Владивостока до Бреста, а также в научно-исследовательских институтах. Более 50 его учеников подготовили и успешно защитили кандидатские диссертации, четверо из которых – К.П. Березников, Г.В. Белоненко, И.В. Карнацевич, В.Н. Русаков – докторские диссертации.

В 60-е годы гидромелиоративный факультет ОмСХИ стал инициатором и организатором научно-производственных конференций работников водного хозяйства Сибири, Урала и Дальнего Востока (1961, 1962, 1964, 1966 и далее в 70-е и 80-е годы, но значительно реже) центром, объединяющим научные и производственные водохозяйственные организации Зауралья. Производственники и ученые всех регионов страны имели возможность для обмена и пропаганды передового опыта в проектировании, строительстве и эксплуатации водохозяйственных и мелиоративных систем и объектов, в подготовке инженеров-гидротехников.

В эти годы на факультете выполнялись важные научно-производственные работы. Так, В.Н. Чистяков, Н.И. Княгиничев, В.С. Мезенцев, А.И. Кузьмин, Н.С. Нацук стали инициаторами и участниками разработки Генеральной схемы водоснабжения Омской области, осуществление которой на юге левобережья Омской области позволило решить проблему обеспечения сельского населения питьевой водой.

Крайне необходимая для хозяйств области, имеющих *мелиорированные земли*, научная работа проводилась сотрудниками кафедр факультета (В.П. Сахончик, В.П. Богуславский, И.Ф. Хруппа, В.Г. Марьясов, Г.Л. Долгушин), связанная с составлением проектов орошения, внедрением новой дождевальной техники, обучением операторов дождевальных машин. В эти же годы были организованы крупные экспедиции по обследованию

заболоченных массивов Килейного болота и Котовщиковской осушительной системы с целью их сельскохозяйственного освоения. В работе принимали участие многие сотрудники кафедр института: В.П. Богуславский, И.Ф. Хруппа, А.Д. Давыдов, П.И. Сребрянская [2].

Ряд крупных научных работ союзного и регионального масштаба, в том числе по обоснованию больших программ развития Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, района строительства БАМа, территории степного края в связи с переброской стока рек Оби и Иртыша в южные районы выполнены коллективом факультета в 70–80-е годы [2]. Кроме того, в этот период проводилась работа по внедрению передового опыта и достижений науки в базовых хозяйствах области с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства [1].

Многие годы в тесном содружестве с производственными и проектными организациями области работал и продолжает трудиться профессор, кандидат технических наук А.И. Кузьмин. В результате этого содружества была создана опытно-производственная база по изучению водно-солевого режима орошаемых земель, осуществлены работы по дренажу. Более 20 лет продолжаются работы. В результате продолжительных наблюдений на полевых стационарах и водно-балансовой станции (АО «Новоомский», «Заря», «Розовское» Русско-Полянского района) разработаны рекомендации по предупреждению засоления земель и способам промывки засоленных почв.

Восстановление кормовой продуктивности пойм рек с зарегулированным стоком являлось важной проблемой 70–80-х годов для Сибири. На материалах проведенных комплексных исследований В.Н. Русаков защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по мелиорации и орошаемому земледелию. Для дальнейших исследований в содружестве с сотрудниками Ленинградского университета, кафедр ОмСХИ, при содействии управляющего трестом «Мелиоводстрой» Н.В. Сакулина был создан научно-исследовательский стационар на пойменных землях совхоза «Кирсановский» Большереченского района Омской области, где были проведены комплексные исследования агрогидромелиоративных приемов восстановления плодородия почв поймы и её кормовых достоинств. Работа имела большое практическое и экологическое значение [2].

Для лаборатории гидротехнических сооружений в новом учебном корпусе в 80-е годы были разработаны нестандартные модели сифонного и шахтного водосбросов, трубчатых водовыпускных сооружений, быстротока с усиленной шероховатостью, отработана система автоматизированного контроля параметров водных потоков. В наследство кафедре гидротехнических сооружений В.Н. Чистяков оставил лабораторию и главный труд своей жизни – научный отчет «Разработка измерительной аппаратуры и нестандартного лабораторного оборудования для гидравлических исследований».

90-е годы прошлого столетия коренным образом изменили государственно-правовые, экономические и общественные отношения в стране. В связи со спадом промышленного и сельскохозяйственного производства в России снизилась потребность в выпускниках-инженерах. Сельскохозяйственный институт стал Омским аграрным университетом, а коллектив факультета водохозяйственного строительства начал готовить специалистов по двум новым специальностям своего профиля – «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» и «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения», одновременно сменив свое прежнее название на *«факультет водохозяйственного строительства»*. В этот период кафедрой сельскохозяйственного водоснабжения проводились исследования по количественной и качественной оценке водных ресурсов Западно-Сибирского региона, разработке оптимальных систем водоснабжения и водоотведения, а также технологий очистки природных и сточных вод [4].

В конце двадцатого века в соответствии с Комплексной программой развития ОмГАУ на ближайшее десятилетие на факультете продолжилось функционирование научно-педагогических школ, в том числе НППШ им. В.С. Мезенцева «Эколого-мелиоративное обустройство территории» под руководством доктора с.-х. наук, профессора В.Н. Русакова. В этот период он возглавлял международную российско-французскую рабочую группу моделирования по проекту «Трансграничное управление водными ресурсами бассейна р. Иртыша» (Россия – Франция – Казахстан).

На фоне реформ 21 века в области образования в университете произошли огромные преобразования. Коллектив кафедры прошел через болезненные структурные реформы как внутри факультета, так и внутри университета. В настоящее время факультет водохозяйственного строительства объединен с факультетом агрохимии и почвоведения и в результате, путем объединения кафедр «Природообустройства и водопользования» и «Комплексного использования и охраны водных ресурсов», образована «Кафедра природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов», которая старается сохранить и продолжить традиции гидромелиоративного факультета. Научная деятельность на кафедре осуществляется подготовкой научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 35.06.01- Сельское хозяйство с направленностью «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», а также в магистратуре по направлению 20.04.02 – Природообустройство и водопользование с направленностью «Водоснабжение и водоотведение» [3].

В настоящее время коллектив кафедры работает в рамках научно-исследовательской подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по следующим госбюджетным темам:

- Разработка типовых схем ликвидации причин подтопления и затопления сельскохозяйственных угодий и поселений;
- Оценка агромелиоративного состояния сельскохозяйственных земель после прекращения орошения на них и разработка мероприятий по их реанимации.

По хоздоговорной теме «Разработка рекомендаций по системе земледелия на мелиорируемых землях, с учетом их мелиоративного потенциала, ориентированной на получение продукции высокодоходных культур и сохранение плодородия почв» кафедра «Природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов» сотрудничает с ФГБНУ «СибНИИСХ» (г. Омск) и коллективами других кафедр факультета. Выполняется мониторинг современного состояния земель пригородной зоны города Омска по таким показателям, как динамика уровня и минерализации грунтовых вод, оценка степени засоления почв. Кроме этого проводится обоснование поливных и оросительных норм на основе тепло-воднобалансовых расчетов с учетом сохранения плодородия почв при условии предотвращения процессов вторичного засоления и эрозионного воздействия на землях сельскохозяйственного назначения.

Список литературы:

1. Кузьмин А.И. 70 лет науке факультета ВХС // Вестник Омского государственного аграрного университета, 2000, №1, с.36-38.
2. Мелиорация земель в Омском Прииртышье: Становление и развитие Омского мелиоративного комплекса / А.Е. Сницарь и др.; под общей редакцией заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного мелиоратора РФ, доктора сельскохозяйственных наук, профессора В.Н. Русакова. Омск : Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2008. 196с.
3. Подготовка специалистов в области водоснабжения и водоотведения в Омском ГАУ /И.Г. Ушакова, Ю.В. Корчевская, Г.А. Горелкина // Вестник Научно-методического Совета по природообустройству и водопользованию, 2017, № 10, с.60-65.

4. Разумовская О.М., Ушакова И.Г. Некоторые аспекты научных исследований проведенных на кафедре сельскохозяйственного водоснабжения// Вестник Омского государственного аграрного университета, 2008, №2, с.83-86.

РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Синцов А.В. - доцент кафедры экологии, природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности,

Клачкова Г.В. - магистр,

Черкашин Р.В. - бакалавр,

Перхун И.О. - бакалавр,

Максимова О.Ю. - бакалавр

Астраханский государственный университет, Россия, г. Астрахань

Аннотация

В статье дается современная оценка территориальной динамики земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области. Приводятся данные изменения площади земель данной категории в период с 2009 по 2015 гг.

Ключевые слова

Земли, угодья, динамика, изменение, окружающая среда.

К землям сельскохозяйственного назначения относятся территории земель, находящиеся вне населённых пунктов и задействованные в сельскохозяйственной и агропромышленной деятельности. В соответствии с их назначением и уровнем интенсивности ведения хозяйственной деятельности, данные земли подвержены антропогенному воздействию. Так, часто, при нерациональном использовании земель данного назначения развивается ряд процессов негативного характера, которые приводят к снижению плодородия почв (или из разрушению) и соответственно ведут к потере рыночной ценности.

Для Астраханской области характерно наличие развитых комплексов сельского и аграрного направления, что в свою очередь обуславливает наличие больших территорий земель сельскохозяйственного назначения. Площадь отведенная для земель данной категории в регионе на 2015 год составило около 3603,3 тыс. га.

Проблемы деградации и нерационального использования земель сельскохозяйственного назначения являются актуальными и для Астраханской области, на территории которой отмечается повышенный уровень антропогенного воздействия на природную среду региона, выраженное резким увеличением агро-хозяйственных работ и соответственно расширением площадей земель отведенных для сельскохозяйственного использования.

Для предотвращения процессов истощения и деградации сельскохозяйственных земель и районов близко расположенных с ними необходимо применение постоянного экологического контроля основанного на ведении мониторинга земель. В рамках научно-исследовательской работы по изучению и описанию объектов природопользования Астраханской области был проведен анализ современного состояния земель сельскохозяйственного назначения региона, а именно была обработана статистическая информация службы природопользования Астраханской области в период с 2009г. по 2015 г. и те сведения, которые были получены входе изучения состояния земельных угодий включенных в областную систему природопользования. Динамику земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области за период с 2009 - 2015 гг. можно проследить на представленной ниже диаграмме Рис.1.

Рис. 1. Динамика сельскохозяйственных земель на территории Астраханской области в период с 2009 -2015 гг.

К землям с/хозяйственного относятся сельскохозяйственные угодья, представленные пашнями, пастбищами и сенокосами. Другие несельскохозяйственные угодья также могут встречаться в составе земель сельскохозяйственного назначения такие, как лесные насаждения, земли под водой, земли под дорогами, земли застройки и прочие земли.

В составе земель с/хозяйственного назначения Астраханской области на 2015 год преобладают пастбища, площадь которых составляет около 78,5% территории земель данной категории назначения или 2827,6 тыс. га. На втором месте в структуре земель с/хозяйственного назначения расположены сенокосы, площадь которых составляет 404,7 тыс. га. (11,2% площади земель с/хозяйственного назначения). Третье место по размерам территории в 2015 занимают прочие земли, с площадью в 392,3 тыс. га., но в 2014 году их площадь была больше и составляла 74,9 тыс. га. и 473,7 тыс. га, соответственно. Под пашню в 2015 году отведены 353,3 тыс. га. земель с/хозяйственного назначения.

В составе земель с/хозяйственного назначения наименьшие площади заняты землями под: дорогами - 19,7 тыс. га., лесными насаждениями которые не входят в состав лесного фонда – 15,4 тыс. га., застройкой – 5,8 тыс. га., мелиоративным строительством – 1,9 тыс. га., нарушенными землями – 0,5 тыс. га.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области на 2015 год составляет около 3603 тыс. га., это примерно 68,1% земельного фонда региона.

В период с 2012 г. по 2015 г. прослеживается постоянное увеличение площади с/хозяйственных угодий на территории Астраханской области годами. В 2012 году размер площади пашен составляла 345,9 тыс. га., а в 2015 году отмечается увеличение их площадь до 353,3 тыс. га. Тенденция роста в период с 2012 по 2015 гг. , так же отмечается и для сенокосов (368 тыс. га. в 2012 году, 404,7 тыс. га. в 2015 году) и пастбищ (2763,6 тыс. га. в 2012 году и 2827,6 тыс. га. в 2015 году). Территориальные изменения земель находящихся в стадии мелиоративного строительства коснулись только в 2015 году, когда площадь данных земель увеличилась примерно на 100 га.

В целом за период с 2009 по 2015 гг. площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области динамично изменялась. Уменьшение

площадей земель с/хозяйства до 2013 года с 3515,5 га до 3472,7 га, происходило за счёт перевода сельскохозяйственных земель в состав земель особо охраняемых территорий, а также земель промышленности, транспорта и связи. Тем не менее, в 2014 году значительная часть земель запаса была переведена в состав земель сельскохозяйственных нужд, и в 2015 году площадь этих земель снова уменьшилась на 13,2 га.

Список литературы:

1. Никулина, Е.М. Проблемы современного ведения мониторинга земель [Текст] / Е.М. Никулина, А.В. Синцов, Г.У. Адымова, А.Н. Бармин, М.М. Иолин // «Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов ЕЛРПТ – 2007», Тольятти: ТГУ, 2007. – Т.2 – С. 151-154.
2. Государственный доклад об экологической ситуации в Астраханской области в 2011 году [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.nat.astrobl.ru>. - Заглавие с экрана. - (Дата обращения: 10.09.2016).
3. Государственный доклад об экологической ситуации в Астраханской области в 2012 году [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.nat.astrobl.ru>. - Заглавие с экрана. - (Дата обращения: 10.09.2016).
4. Государственный доклад об экологической ситуации в Астраханской области в 2013 году [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.nat.astrobl.ru>. - Заглавие с экрана. - (Дата обращения: 10.09.2016).
5. Государственный доклад об экологической ситуации в Астраханской области в 2014 году [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.nat.astrobl.ru>. - Заглавие с экрана. - (Дата обращения: 10.09.2016).
6. Тихонов, А.С. Анализ современного состояния земельных ресурсов Астраханской области [Текст] / А.С. Тихонов, А.В. Синцов, А.Н. Бармин // Геопоиск-2016: Материалы I Всероссийского конгресса молодых ученых-географов, Тверь, 3-9 октября 2016 г. / Тверской государственный университет. – Тверь : Изд-во ТвГУ, 2016. – С. 316-322.
7. Синцов, А.В. Современное состояние земель целевого назначения на территории Астраханской области [Текст] / Синцов А.В., Клачкова Г.В., Быков И.П., Черкашин Р.В., Марлатов А.Е., Перхун И.О., Максимова О.Ю. // Современные тенденции развития науки и производства: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (27 – 28 октября 2016 года), Том I – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2016. Кемерово, издательский центр УИП КузГТУ. – С.67-70.
8. Тихонов, А.С. Анализ современного состояния земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения Астраханской области // Географические науки и образование: материалы X Всероссийской научно-практической конференции, г. Астрахань, 25 марта 2017 г. / сост.: В. В. Занозин, А. З. Карабаева, М. М. Иолин, А. Н. Бармин. – Астрахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2017. – С. 6-9.
9. Анализ современного состояния сельскохозяйственных земель Астраханской области / А. С. Тихонов, А. В. Синцов/ Экология России: на пути к инновациям [Текст]: межвузовский сборник научных трудов / сост. Т.В. Дымова. - Астрахань: Издатель: Со-рокин Роман Васильевич, 2016. - Вып. 14. – С. 119-122.

Наука сегодня – взаимосвязанная система, на которую опирается человечество.

Сельское хозяйство – отрасль, обеспечивающая население продовольствием и формирующая сырьевую базу для целого ряда отраслей промышленности. Именно от состояния этой отрасли зависит продовольственная безопасность государства. Поэтому решение проблем и развитие сельского хозяйства является ключевой задачей современного постиндустриального общества.

*Западно-Сибирский научный центр приглашает
авторов принять участие в научно-практической конференции
«Перспективы развития агропромышленного комплекса: отечественный и
зарубежный опыт».*

Сборники научных трудов конференции

Сборники трудов конференций ЗапСибНЦ – это научные рецензируемые издания, которым присваиваются индексы УДК, ББК, ISBN и международный DOI. С целью повышения цитирования и продвижения научных материалов авторов сборники размещаются в различных наукометрических базах и НЭБ, в т.ч. РИНЦ (договор с электронной библиотекой eLibrary №1424-04/2015К).

Авторы научных публикаций

Принимая участие в конференциях ЗапСибНЦ, авторы могут быть уверены, что материал не только будет опубликован, но и будет известен другим ученым со всего мира. Это увеличит вероятность цитирования научной статьи автора в международных изданиях.

С целью поощрения участники мероприятий награждаются сертификатами, а победители – дипломами.

Контактная информация

Получить необходимую информацию и ознакомиться со списком проводимых мероприятий можно:

на сайте ЗапСибНЦ <https://sibscience.ru/>

в ВКонтакте <https://vk.com/sibscience>

в Одноклассниках <https://vk.com/sibscience>

в Facebook <https://www.facebook.com/groups/sibscience/>

Чтобы получать персональные приглашения, участвовать в конкурсах среди подписчиков, быть в курсе всех новостей центра, подпишитесь на информационную email-рассылку центра <https://sibscience.ru/subscribe/>

Научное издание

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ**

Сборник материалов
Международной научно – практической конференции

30 ноября 2017 г.

В авторской редакции

Подписано в печать ___ г. формат бумаги 60x84x16
Бумага офсет, гарнитура «Times New Roman».
Тираж 100 экз. Заказ

Отпечатано с готового оригинал-макета
предоставленного в издательский центр УИП КузГТУ,
650000, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4а